

Forum der Cultural Research Data Academy 2025
"Musik – Medien – Kulturerbe:
Schnittpunkte zwischen Daten, Forschung und
Infrastruktur"

**Bericht der CRDA und die Präsentationen der
Inputgebenden**

Belinda Fewings, Pile of diverse electronic devices and record media, [CC0](#)

Gefördert durch

DFG Deutsche
Forschungsgemeinschaft
Projektnummer 441958017

Publiziert von der Cultural Research Data Academy / [NFDI4Culture](#).

Unser Forum der Cultural Research Data Academy fand am 06. Februar und 07. Februar am KreativInstitut.OWL in Detmold sowie online via Zoom statt. Der sichere und nachhaltige Umgang mit Forschungsdaten ist eine Kernkompetenz im Schnittbereich von Wissenschaft und Kulturerbe. Seit 2021 ist die Cultural Research Data Academy (CRDA) des Konsortiums NFDI4Culture bestrebt, die Entwicklung kulturbezogener Daten- und Codekompetenz (Data Literacy) institutionenübergreifend und transdisziplinär voranzutreiben. Im Fokus stehen dabei computergestütztes Denken und Datenkuratationsfähigkeiten im Feld der Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Film- und Medienwissenschaften, Darstellenden Künste und Architektur.

In den zurückliegenden Jahren haben wir für diese Zielgruppen an Hochschulen und Kulturerbe-Einrichtungen Vernetzungsformate entwickelt, individuelle Beratungen angeboten und Schulungen abgehalten.

In unserem diesjährigen Forum am 6. und 7. Februar, dem inzwischen fünften der Cultural Research Data Academy, haben wir die gemeinsamen Herausforderungen unserer Communities der Film- und Medienwissenschaft sowie der Musikwissenschaft im Umgang mit multimodalen Daten des Kulturerbe-Sektors in den Fokus gerückt.

Uns interessierte im Besonderen:

- der Umgang mit Forschungsdaten für medien- und filmwissenschaftliche Forschungsprojekte;
- einheitliche Standards für Metadaten, sowie ein Überblick zu heterogenen Film- und Filmmusikbeständen, aktuelle Informationen zu Tools und Repositorien, die für den nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten maßgeblich sind;
- Use Cases im Bereich KI / generative Musik- und Medientechnologien;
- Rechtliche Aspekte (Urheber- und Leistungsschutzrechte im Zusammenhang mit komplexen multimodalen/audiovisuellen bis hin zu KI-generierten Daten);
- und der Austausch zwischen Projekten mit ähnlichen Forschungs- bzw. Metadaten.

Die Veranstaltung war als hybrides lunch-to-lunch Forum gestaltet. Am [KreativInstitut.OWL](#) in Detmold begrüßte uns der Gastgeber [Guido Falkemeier](#) mit einer Vorstellung des Instituts, das ein einmaliger, interdisziplinärer Verbund der Universität Paderborn, der Kunsthochschule Detmold und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Ostwestfalen-Lippe ist.

Den Auftakt der insgesamt 11 Inputs gab [Axel Berndt](#) vom KreativInstitut.OWL, der für den erkrankten Tobias Matzner einsprang. Er erläuterte in seinem Vortrag „**Deconstruction – Recombination – Order: Ein kurzer Werkbericht**“, wie er bei einer KI-gestützten Komposition vorgegangen ist, bei welcher der Auftrag lautete, ein Musikstück im Stile Mozarts mittels Markov-Modellen anzufertigen. Deutlich wurde, wie viele und immer genauere Vorgaben es benötigte, damit eine passende und aufführbare Komposition entstand, was zugleich auch Fragen nach dem Urheber dieses Werks mit sich brachte.

Im zweiten Beitrag „**Living Data Labs: Infrastruktur(ierung) und Community-Building rund um Forschungsdaten**“ betonte [Andreas Möllenkamp](#) von der Wissenschafts- und Innovationsforschung der Universität Hamburg, dass eine nachhaltige Implementierung einer Wissenskultur rund um Forschungsdaten maßgeblich von der Stärkung einer lebendigen zugehörigen Community abhängig ist. Das Forschungsformat der Living Labs diente ihm dabei als Metapher für die zentrale Bedeutung eines integrierten und nachhaltig angelegten Community-Buildings von Forschungsdateninfrastrukturen und ihren Stakeholdern – eine der zentralen Aktivitäten von NFDI4Culture.

[Sarah-Indriyati Hardjowirogo](#) von der Leuphana Universität Lüneburg betonte in ihrem Vortrag „**Sound/Technologien als Forschungsdaten. Herausforderungen einer offenen Soundkulturwissenschaft**“, wie sehr Daten, Inhalte und Communities je nach Forschungsdaten-Projekt differieren. Dabei wurde deutlich, dass eine leichtere Zugänglichkeit der Daten sowie Richtungsweisungen für die Vereinheitlichung, Standardisierung und Internationalisierungen im Umgang mit Daten unbedingt erstrebenswert sind auf dem Weg zu Open Science im Bereich der Sound Studies.

Das zweite Panel begann mit [Lorenz Gilli](#) (Universität Siegen), der in seinem Input „**Audiovisuelle und textuelle Forschungsdaten bei Musik- und Soundanalyse am Beispiel von EDM DJ-Sets**“ Analysemöglichkeiten einzelner Tracks bei DJ Sets vorstellte. Im Vordergrund stand die Frage, wie DJs ihr Rohmaterial verändern, um daraus ihre Sets zu bauen. Gilli zeigte die verschiedenen Möglichkeiten des "Sonic Visualiser", um Audio- und Videoanalysen der DJ-Techniken zu vergleichen und daraus weiterführende Erkenntnisse zu ziehen.

[Sigrun Lehnert](#) von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg präsentierte in „**Auf der Spur des ‚Typischen‘: Wochenschau-Sound als Digital Humanities-Projekt**“ bisherige Ergebnisse und Herausforderungen in der Erforschung der Musik aus Wochenschau-Sendungen. Aufgrund der großen Menge an digitalisierten Musikstücken und -ausschnitten zeigte sich die Notwendigkeit eines "Music Information Retrievals", um sich den verschiedenen Fragen der Aufmerksamkeitslenkung und des spezifischen Zuschnitts zu Themen, Ländern und Ereignissen der Wochenschau-Sendungen annähern zu können.

In ihrem Input „**Akkorde und Algorithmen: Ein Projektbericht zur KI-gestützten Erschließung von DDR-Musiksendungen**“ stellte [Kim Voss](#) vom Deutschen Rundfunkarchiv die Herangehensweise bei der Mediendokumentation und Datenanalyse ihres umfangreichen Quellenmaterials vor, dessen Erfassung das Team von Frau Voss mittels möglichst weitgehender Automatisierung bewerkstelligen will.

Der Tag wurde beschlossen von Führungen durch die Labore im KreativInstitut.OWL, bei denen spannende Einblicke in die kreativen Möglichkeiten des einzigartigen Gebäudes gewährt wurden. [Damian Dziwis](#), am KIO Gastprofessor für Komposition und Sound Design für digitale Medien, zeigte nicht nur Forschungsansätze, sondern performte im Anschluss unter dem Titel „**Live Coding Concert – generative Komposition bis Algorave**“.

Der zweite Tag begann mit dem Input von [Silke Reich](#) von der Goethe-Universität Frankfurt und [Dennis Friedl](#) von der Universität Paderborn „**Metadatenstandards zur Beschreibung von Film(musik): Aufteilung & Integration**“. Berichtet wurde von den verschiedenen Experimenten mit der Aufnahme von Metadaten im Editionsprojekt der "Korngold-Werkausgabe". Das Team stellte sowohl im Hinblick auf FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) als auch bei der Arbeit mit der Editions-Software Edirom eine zu geringe Passgenauigkeit für die Erschließung des filmmusikalischen Materials fest und präsentierte ihren Status bei der Suche nach Annotations-Tools, welche die Herausforderungen des AV-Materials für das Editionsprojekt zufriedenstellend lösen.

[Barbara Alge](#) von der Goethe-Universität Frankfurt differenzierte und problematisierte die CARE-Prinzipien in ihrem Beitrag „**Musikalische Ethnographien im Spannungsfeld von Open Access und CARE-Prinzipien**“. In Rekurs auf den maßgeblichen Artikel von Sabine Imeri und Michaela Rizzoli „CARE Principles for Indigenous Data Governance“ (2022) deutete sie auf das Spannungsfeld von Datensouveränität, Datenschutz und Daten im Sinne von FAIR-Prinzipien hin und den teilweise zu lockeren Umgang mit den jeweiligen Begrifflichkeiten. Zudem reflektierte sie die Bedeutung und Möglichkeiten der CARE-Prinzipien im Kontext ihrer eigenen musikethnologischen Forschung.

Das zweite Panel des Tages begann mit dem Input „**Satztechnik und KI – Perspektiven für die Musiktheorie**“ von [Henrik Schuld](#) und [Birger Petersen](#) von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Sie berichteten von dem Experiment, eine in nur drei von vier Stimmbüchern überlieferten Publikation einer Choralsammlung von Johann Jakob Pagendarm des frühen 18. Jahrhunderts mit Hilfe von computergestützter Software zu vervollständigen. Der Rekonstruktionsprozess der fehlenden Basstimme wurde dreistufig mittels Algorithmus, KI und der Zusammenführung und Überprüfung der Ergebnisse gestaltet.

[Johannes Hentschel](#) von der Johannes Kepler Universität Linz / École polytechnique fédérale de Lausanne sprang kurzfristig mit seinem Vortrag „**How Hard Can It Be? Ground truthing Fumi's Hardgroove set for beat inference**“ für die verhinderte Lisa Rosendahl (Greening DH) ein. Angeregt von Lorenz Gillis Vortrag stellte er für die Analyse von DJ-Sets den Timeline Annotator mit konkreten Beispielen vor. Ziel seiner Überlegungen anhand von audiovisuellen Performance-Materialien ist u. a. die Herstellung von Forschungsdaten zur Analyse von spontanen Entscheidungen beim Einsatz von parallel laufenden Tracks bei DJ-Sets.

Der letzte Input kam von [Oliver Vettermann](#) (FIZ Karlsruhe / NFDI4Culture), der mit „**Training Season – zum rechtlichen Schutz von Kunst und Künstler:innen**“ unter anderem anhand des öffentlichen Diskurses um das KI-generierte Album von Katy Perry die Frage verfolgte, wer aus juristischer Sicht die Autor:innen eines solchen Werks sind. Deutlich wurde, dass die Datafizierung von Musik neue Darreichungsformen und neue Möglichkeiten schafft, mit denen juristisch und wissenschaftlich umgegangen werden muss, unter anderem, indem stärker zwischen Werkformen, dem Werkbegriff und Urheber:in unterschieden wird.

Die Co-Spokesperson [Andreas Münzmay](#) (Univerität Paderborn) und [Malte Hagener](#) (Universität Marburg) formulierten ein **Wrap Up** des Forums in Form von fünf Take Aways.

1. Jeder Fall ist anders, viele sind ähnlich: Die Vorträge hätten gezeigt, dass die Individualität der Forschungsprojekte eine Herausforderung für den Umgang mit Daten darstelle. Daher sei es so wichtig, in Foren wie diesem, Gespräche über Formate, Tools und Plattformen zu führen.

Auch deshalb sei **2. Community nötig und sinnvoll, mache aber auch Arbeit.** Standards könnten nicht sinnvoll "von oben" durchgesetzt werden, sondern würden von der Community mitgetragen.

Korrespondierend zu Punkt 1 seien **3. mixed methods und scalable readings häufig die besten Verfahren,** damit sowohl auf die Individualität der Projekte und Daten eingegangen werden könne als auch etablierte Verfahren genutzt würden.

4. Open Source und Open Data sind zwar nicht immer perfekt, aber sie sind alternativlos: Netzwerke müssten gebildet werden, vor allem bei der Weiterentwicklung von Software und Standards; die Beteiligung an kollaborativen Projekten sei zentral.

5. Das Kaninchen und die Schlange: Trotz oder gerade angesichts von rasanten Entwicklungen im Bereich KI sollten die Communities proaktiv Spielräume ausloten, Allianzen schmieden und sich gegenseitig unterstützen.

Wie den Reaktionen und Rückmeldungen zu entnehmen war, fand die Veranstaltung insgesamt sehr positives Feedback. Im Hinblick auf das durch die Cultural Research Data Academy grundsätzlich hybrid und mit dem notwendigen technischen Aufwand durchgeführte Format wurde die Einbindung der online Teilnehmenden explizit gelobt. Es wurde bemängelt, dass nicht zuletzt aufgrund der drei Absagen der Anteil an Inputs aus der medienwissenschaftlichen Community etwas knapp ausfiel.

Den spontan eingesprungenen Vortragenden sei an dieser Stelle nochmals für ihren Einsatz und die spannende Bereicherung des Programms aufs Herzlichste gedankt.

Das Team der Cultural Research Data Academy

Martin Albrecht-Hohmaier, Katharina Bergmann, Malte Hagener, Andreas Münzmay, Andrea Polywka, Alexander Stark und Vincent Fröhlich

Es folgen die **Präsentationsfolien der Inputgebenden**, wobei mit Rücksicht auf aktuelle Forschungsstände nicht alle Präsentationen hier enthalten sind. Für die jeweiligen Inhalte sind deren Autoren verantwortlich. Die einzelnen Präsentationen sind über die Lesezeichen bzw. das Inhaltsverzeichnis direkt ansteuerbar.

Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

Living Data Labs: Infrastruktur(ierung) und Community-Building rund um Forschungsdaten

Andreas Möllenkamp

06.02.2025

(Forschungs-)Daten als Öl des 21. Jahrhunderts?

- Forschungsdaten(-infrastrukturen) im Kontext gesellschaftlicher Erwartungen und Versprechungen
- Erhebung, Verknüpfung und Verwertung umfangreicher Datensammlungen als Geschäftsmodell (Big Data, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz)
- Digitalstrategien aus Wissenschaftspolitik und wissenschaftlichen Einrichtungen sehen viele Potentiale in einer offenen Innovationskultur
- Schnittstellenmanagement zwischen Wissenschaft und Gesellschaft

Abb. 2-5: Buchcover

Living Data Labs

- Living Labs (Reallabore) als Kooperation zwischen Wissenschaft und Gesellschaft: Gegenseitiges Lernen und Mitgestalten in einem experimentellen Umfeld
- Integriertes und nachhaltig angelegtes Community-Building der relevanten Stakeholder rund um Forschungsdaten
- Forschungsdateninfrastrukturen leben von der Nutzung ihrer Daten
- Nutzungsszenarien und Konflikte können am besten in einem kooperativen Setting entwickelt und gelöst werden.

Abb. 6: Hackathon

Von Datengräbern und Abwehrstrategien

- Unwahrscheinlichkeit (gelingender) Kommunikation (Luhmann 1981)
- Größerer Zeit- und Ressourcenaufwand, der oft nicht honoriert wird.
- Zusätzliche Aufgaben als Verhandlungsmasse
- Obsoleszenz individueller Lösungen
- Notwendigkeit der aktiven Gestaltung

Abb. 7: Elektroschrott

Digitale Zukünfte entwerfen

- Nicht nur tradierte Praktiken digitalisieren, sondern wissenschaftliche Strukturen und Arbeitsweisen reflektieren und den digitalen Transformationsprozess im Sinne einer Innovations- und Gemeinwohlorientierung gestalten.
- Beispiel: Interviewforschung (Möllenkamp 2023)
- Projekt: Open Interviews. Auf dem Weg zur Öffnung qualitativer Interviewforschung (2018/2019)

Abb. 8: Fellow-Programm Freies Wissen

Wünsche für die AV-Archivierung

- einfache Registrierung (auch für nicht institutionell angebundene Wissenschaftler:innen)
- Kostenlos nutzbar
- DOI-Vergabe
- Automatisierte, bearbeitbare Transkription
- Möglichkeit einer kollaborativen Annotierung bzw. Kommentierung
- Medienspezifische Visualisierungs- und Bearbeitungsmöglichkeiten
- Differenziertes Zugangsmanagement

Features & Services

Videos veröffentlichen

Nichtkommerziell - nachhaltig - sichtbar.
Publizieren Sie bei uns rechtssicher mit vielen Vorteilen.

Beratung gew

Individuelles U
Recherche nach
audiovisuellen

Künstliche Intelligenz (KI) verstehen Alle 79 Ergebnisse

KI ist in aller Munde. Auch hier im Portal gibt's mehrere hundert Treffer, vermittelt klar und anschaulich wesentliche Basics:

Abb. 9: Screenshot TIB AV-Portal

Ko-kreative Datenpraktiken

- Forschungsdateninfrastrukturen brauchen eine Vision und Kultur, die Gemeinwohl-, Service- und Innovationsorientierung verbindet.
- Zukunftswerkstatt für digitale Zukünfte
- Beispiel: Coding da Vinci: Hackathon mit offenen Kulturdaten, 14 Ausgaben zwischen 2014-2022 (Genêt et al 2023)
- Ergebnis: Apps, Webseiten, Datenvisualisierungen, Spiele, interaktive Installationen unter offenen Lizenzen

Abb. 10: Coding da Vinci Süd 2019

Schluss: Living Data Labs

- Langfristig angelegtes, engagiertes Community-Building von Forschungsdateninfrastrukturen und ihren Stakeholdern
- Gemeinsames Entwerfen und Gestalten digitaler Zukünfte
- Prinzipien: Beziehungspflege, Kommunikation auf Augenhöhe
- Wie wollen wir in Zukunft mit anderen Wissenschaftler*innen, Kultureinrichtungen, Künstler*innen und Bürger*innen (digital) zusammenarbeiten?

Abb. 11: Digital Futures Dialogue

Kontakt

Andreas Möllenkamp
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Universität Hamburg
Wissenschafts- und Innovationsforschung
Von-Melle-Park 5
20146 Hamburg

+49 40 42838-6492

andreas.moellenkamp@uni-hamburg.de

Literatur

Franzen, Martina (2018): Die digitale Transformation der Wissenschaft. In: Beiträge zur Hochschulforschung 40. 4. 8–28.

Genêt, Philippe/Kyriazis, Ilias/Lehr, Andrea (Hrsg.) (2023): Coding da Vinci: Das Playbook. Schritt für Schritt zum eigenen Kultur-Hackathon. Berlin: De Gruyter Saur. DOI: <https://doi.org/10.1515/9783111085883>

Luhmann, Niklas (1981): Soziologische Aufklärung 3. Soziales System, Gesellschaft, Organisation. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Möllenkamp, Andreas (2023): Doing Open Data: Interviews als (re-)medialisierte Forschungspraxis und audiovisuelle Forschungsdaten. In: Stollfuß, Sven/Niebling, Laura/Rackowski, Felix (Hrsg.): Handbuch Digitale Medien und Methoden. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-36629-2_9-1

Neuberger, Christoph/Weingart, Peter/Fährnrich, Birte/Fecher, Benedikt/Schäfer, Mike S./Schmid-Petri, Hannah/Wagner, Gert G. (2021): Der digitale Wandel der Wissenschaftskommunikation. Wissenschaftspolitik im Dialog Band 16. Berlin: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.

Abbildungen

Titelseite: Abb. 1: Elektronische Geräte und Medien. Foto: Belinda Fewings

S. 2: Abb. 2-5: Buchcover

S. 3: Abb. 6: Hackathon (Ausschnitt).
<https://benovative.medium.com/8-successfactors-of-organizing-a-global-hackathon-5821174ec778>

S. 4: Abb. 7: Elektroschrott (Ausschnitt).
<https://www.zdf.de/nachrichten/wissen/elektroschrottberge-wachsen-weltweit-100.html>

S. 5: Abb. 8: Fellow-Programm Freies Wissen (Ausschnitt). Foto: Ralf Rebmann.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auftaktveranstaltung_Fellow-Programm_2018_-_131.jpg

S. 6: Abb. 9: Screenshot TIB AV-Portal (Ausschnitt). <https://av.tib.eu>

S. 7: Abb. 10: Coding da Vinci Süd 2019 (Ausschnitt).
<https://codingdavinci.de/de/news/hochkaraetig-cdv-sued-punktet-mit-projekten-auf-hohem-niveau>

S. 8: Abb. 11: Digital Futures Dialogue über Zukunftsmusik am 5.11.2022 im Medienbunker Feldstraße in Hamburg (Ausschnitt). Foto: Femke Oppen.

LEUPHANA
UNIVERSITÄT LÜNEBURG

SOUND/TECHNOLOGIEN ALS FORSCHUNGSDATEN. HERAUSFORDERUNGEN EINER OFFENEN SOUNDKULTURWISSENSCHAFT

Forum »Musik – Medien – Kulturerbe: Schnittpunkte zwischen Daten,
Forschung und Infrastruktur«

Detmold, 6. Februar 2025

Sound als Forschungsgegenstand

Welche Rolle spielt Sound für eine kulturwissenschaftliche Forschungsperspektive?

- das Auditive als Zugang zur Welt
 - Sound als Kommunikationsmedium, Bedeutungsträger, künstlerisches Ausdrucksmittel
- Wirkungsweisen von Sound
- Sound ↔ Soundtechnologien
- materielle und visuelle Kontexte

Multimodale Dimension von Sound

Herausforderungen bei der Archivierung von Sound

Veraltete Speicherformate

Urheberrecht

Langzeitarchivierung

→ Wie archivieren wir vor dem Hintergrund ständigen technischen Wandels?

Historische Musiksoftware als Beispiel

Music Mouse 1986

s.a.: Hardjowirogo, Sarah-Indriyati (2021):
»Zukunftsmusik von gestern. Zur
Historisierung von Software-Instrumenten.«
In: Dörfling, Christina, Martin Pfeiderer &
Christofer Jost (Hrsg.):
*Musikobjektgeschichten. Populäre Musik
und materielle Kultur.*
Münster: Waxmann. S. 181–196.

Music Mouse 2017

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Offene Wissenschaft und Zugänglichkeit

- Wie können physische Tonträger bewahrt und digitale Audiodaten langfristig archiviert werden?
- Mit welchen Metadaten lassen sich soundbezogene Forschungsdaten sinnvoll erfassen und erschließen?
- Wie ist mit Urheber-/ Leistungsschutzrechten und Datenschutzbestimmungen umzugehen?

→ <https://freesound.org>

Fazit und Ausblick

- Die Archivierung von Sounddaten bleibt technisch anspruchsvoll.
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen weiter geklärt werden.
- Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist essenziell, um Lösungen zu entwickeln.

Wie können wir soundbezogene Forschungsdaten langfristig nutzbar und zugänglich halten, ohne dabei multimodale Kontexte und kulturelle Bezüge außer Acht zu lassen?

Diskussion

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

sarah-indriyati.hardjowirogo@leuphana.de

A black and white photograph of a DJ's hands on a Traktor DJ mixer. The mixer has a central waveform display and various knobs and buttons. The background is dark and slightly blurred, showing more of the DJ setup.

Audiovisuelle und textuelle Forschungsdaten bei Musik- und Soundanalyse am Beispiel von EDM DJ-Sets

Musik – Medien – Kulturerbe: Schnittpunkte zwischen Daten, Forschung und
Infrastruktur

Forum der Cultural Research Data Academy des Konsortiums NFDI4Culture
KreativInstitut.OWL, Detmold, 6. & 7. Februar 2025

Werkzeuge

Handwritten notes on a piece of paper, likely a DJ setlist or analysis. The notes include timecodes and track names:

- 36:21 Synth - M400 BS
- 36:35 Break/Break B#2 in Mix
- 37:00 tempo +
- 37:27 WHTB
- 37:49 WHTB
- 37:28 WHTB → 37:48 drop
- 38:25 H.Hats way
- 38:20 drop Liquido (-2:33)
- 38:37 open H.Hat
- 38:54 start ~~Planet~~
- 36:05 Crown - Silence (-1:33 beat)
- 36:13 Silence drop
- 3:22 full 4x 8 then 8 drops

Other notes include "22 beats", "11/4", "11/4 + 2beats", "1:49 - 2:05 8bars", and "Solomon: Tomorrowland 2019".

	A	B	C	D	E	F	G	
1	Solomon: Live at Tomorrowland, 28th July 2019 (form-sheet of section analyzed)							
	Timecode set	timecode track	formal sections/sounds audible	length (bars)	timecode track	formal sections/sounds audible	length (bars)	comments
2			(playing) Cuartero - Liquido					
3								
4	35:20-35:32	3:52	drop/full texture	6				
5	35:32-35:36		hp-filter	2				
6	35:36-36:24		full texture	26 1/2				
7	35:51				0:00	Ketiov - Rhythm #2		not yet audibl
8	36:21	4:54	full texture	2	0:31	downbended synth-gesture	8	begin of trans
9	36:24-36:35		WHTB	5 1/2				
10	36:35		(out of the mix)			full texture audible	7	end of transiti
11	36:47-36:49					hp-filter	1	
12	36:57-37:27				1:02	+ drumming	20	
13	37:27-37:48					WHTB	12	in the track, tl (1:48-2:03): S by 4 bars and
14	37:48-38:48				2:03	drop/full texture	32	
15	38:48-39:21				3:07	breakdown: drum only	18	looping of 4 m
16	39:03		Save Our Souls (Acapella)					
17	39:21-39:36					breakdown: + hihat + clap	8	looping of 4 m
18	39:36-39:45				3:22	drop/full texture	5	
19	39:45-39:58					WHTB + reverb	5	in the track, tl (3:37-3:53): S by 3 bars and
20	39:54		"only God can save our souls"					
21	39:58-40:05					reverb reduced	6	
22	40:05-40:49				3:53	drop/full texture	24	

The screenshot shows the Traktor Pro 4 interface with two tracks loaded. Track A is 'Solomon | Tomorrowland Belgium 2019' and Track B is 'Rhythm #2 (Original Mix) Ketiov'. The interface displays waveforms, timecodes, and various controls for each track. The timeline at the bottom shows the current position in the set, with a cue point set at 4:39:36.4 n.n. for Track A and 4:3:21.5 n.n. for Track B.

Eingrenzungen und Agenda

- Eingrenzungen:
 - Fokus Soundanalyse: keine Tonalitäts- oder Rhythmustheorie
 - Fokus 'recorded music' (keine Notenblätter oder MIDI-Files)
- Einstieg: Analyse einzelner Songs und Tracks
- Analyse von DJ-Sets als „Aufnahmen 2. Ordnung“

Der Vortrag basiert weitestgehend auf meinem Beitrag:

Gilli, Lorenz: „DJing as “Phonographic Work(ing)””: A Systematic Approach to Analyzing EDM DJ Sets“. In *The Oxford Handbook of Electronic Dance Music*, herausgegeben von Luis Manuel Garcia-Mispirota und Robin James. Oxford University Press, 2025.

ANALYSE VON SONGS & TRACKS

1. Form-/Verlaufsanalyse

2. Notation/Transkription

Rhythmic sounds:

SOUND NAME	MOST CONCISE REPRESENTATION	LOOP LENGTH	OTHER COMMENTS
Bass Drum		1	
Hi-Hat		1	Closed
Snare Drum		1	
Percussion 1		20	Metallic timbre. Pitch not precise but near F#/G
Maracas (M)		1	
Synth 3		1	Very distorted/noisy; more percussive than pitched (but near E♭?)
Bass Line		20	
<i>Record 2: Muse, "Sunburn (Timo Maat Breakz Again Mix)"</i>			
Scratch (SCR)		1	Timbre like scratched record
Bells		20	

3. Wellenform und Spektrogramm

SONIC VISUALISER

NEWS

DOWNLOAD

DOCUMENTATION

VIDEOS

PLUGINS

- Open Source
- VAMP Plugins
- erzeugt .sv-Datei

ANALYSE VON DJ-SETS

Spezifika von DJ-Sets

- Einzelne Songs werden verändert (Fragmente & Loops, Klangbild-Veränderungen).
- Mehrere Songs erklingen zugleich (überlagert, gemixt).
- Aus der Kombination mehrerer Aufnahmen entsteht eine „Aufnahme 2. Ordnung“: das DJ-Set.

mein Ansatz zur Analyse von DJ-Sets

1. Welche Ausgangsmaterialien (Songs, Tracks, Acapellas, ...) nutzen DJs?
2. Wie verändern und kombinieren sie diese zum DJ-Set?

ANALYSE VON DJ-SETS BEISPIELE

Solomun | Tomorrowland Belgium 2019 - W2

Später ans...

Teilen

Info

- DJ: *Solomun* (Mladen Solomun)
- Event: Tomorrowland 2019, weekend 2
- Datum: Sonntag, 28. Juli 2019, 20:20h–21:20h
- Länge: 57:54
- Ausschnitt: 37:02 – 42:10
- Tracks:
 - Ketiov: „Rhythm #2“ (2018)
 - Bob Sinclar: „Save Our Souls“ (2001 – nur Acapella)
 - The Analogue Cops: „1998“ (2018)

0:00 / 57:54

YouTube

1. Welche Ausgangsmaterialien (Songs, Tracks, Acapellas, ...) nutzen DJs?

2. Wie verändern und kombinieren sie diese zum DJ-Set?

- vergleichende Höranalyse Tracks – DJ-Set
- vergleichende Formanalyse
- Audio- und Videoanalyse der DJ-Techniken

The image displays a composite of two visual elements. The upper portion is a screenshot of the Traktor Pro 4 software interface, showing two tracks (A and B) with their respective waveforms and control panels. Track A is 'Solomon | Tomorrowland Belgium 2019' and Track B is 'Rhythm #2 (Original Mix)'. The interface includes various controls such as gain, filters, and sync buttons. The lower portion is a photograph of a DJ performing at a festival, with a large crowd visible in the background. A timestamp '39:26 / 57:54' is overlaid on the photo.

Dr. Lorenz Gilli

Audiovisuelle und textuelle Forschungsdaten bei EDM DJ-Sets

NFDI4Culture

a. vergleichende Hör-Analyse in DJ-Software

a. vergleichende Hör-Analyse in DJ-Software

DJ-Set

Set: Solomun: Tomorrowland 2019

Track: Ketiov: Rhythm #2

a. vergleichende Hör-Analyse in DJ-Software

DJ-Set: 18 Takte

+ 8 Takte (+ Vocals)

Set: Solomun: Tomorrowland 2019

Track: Ketiov: Rhythm #2

Vocals: Bob Sinclar: Save Our Soul (Acapella)

b. vergleichende Form-Analyse

SET

Kanal 1

Kanal 2

Solomon: Live at Tomorrowland, 28th July 2019 (form-sheet of section analyzed)

Timecode section	timecode track	formal sections/sounds audible	length (bars)	timecode track	formal sections/sounds audible	length (bars)	comments
		(playing) Cuartero - Liquido					
35:20–35:32	3:52	drop/full texture	6				
35:32–35:36		hp-filter	2				
35:36–36:24		full texture	26 1/2				
35:51				0:00	Ketiov - Rhythm #2		not yet audible, can be seen in video
36:21	4:54	full texture	2	0:31	downbended synth-gesture	8	begin of transition
36:24–36:35		WHTB	5 1/2				
36:35		(out of the mix)			full texture audible	7	end of transition
36:47–36:49					hp-filter	1	
36:57–37:27				1:02	+ drumming	20	
							in the track, the bass is dropped out for 8 bars (1:48–2:03): Solomon antecedes the thin texture by 4 bars and extends it in total to 12 bars.
37:27–37:48					WHTB	12	
37:48–38:48				2:03	drop/full texture	32	
38:48–39:21				3:07	breakdown: drum only	18	looping of 4 measures in the track
39:03		Save Our Souls (Acappella)					
39:21–39:36					breakdown: + hihat + clap	8	looping of 4 measures in the track
39:36–39:45				3:22	drop/full texture	5	
39:45–39:58					WHTB + reverb	5	in the track, the bass is dropped out for 8 bars (3:37–3:53): Solomon antecedes the thin texture by 3 bars and extends it in total to 11 bars
39:54		"only God can save our souls"			reverb reduced	6	
39:58–40:05							
40:05–40:49				3:53	drop/full texture	24	
40:49					fade out		begin of transition

c. Audio- und Videoanalyse der DJ-Techniken

- DJ: *Dimitri Vegas & Like Mike* (Dimitri Thivaïos und Michael Thivaïos)
- Event: Tomorrowland 2019, weekend 2
- Datum: Samstag, 27. Juli 2019, 22:50h–23:50h
- Länge: 1:07:52
- Ausschnitt: 11:33 – 15:37
- Tracks:
 - Dimitri Vegas & Like Mike vs. Ummet Ozcan: “The Hum” (2015)
 - Bon Jovi: “Livin’ On A Prayer” (1986 – nur Acapella)
 - Dimitri Vegas & Like Mike vs. Ummet Ozcan: “The Hum” (Quintino Remix) (unveröffentlicht)

0:00 / 1:07:52

Dimitri Vegas & Like Mike - Live At Tomorrowland 2019 Mainstage (FULL SET HD)

https://youtu.be/_OKMSc7Jz_Y - Kanal: Dimitri Vegas & Like Mike

Dr. Lorenz Gilli

Audiovisuelle und textuelle Forschungsdaten bei EDM DJ-Sets

NFDI4Culture

06 Dimitri Vegas & Like Mike vs. Ummet Ozcan - The Hum [SM] 1033 Zinderlong (166.4k) 11:50

w/ Bon Jovi - Livin' On A Prayer (Acappella) [MERCURY (UMG)] 169 Zinderlong (166.4k) 13:56

nur 1 Kanal am Mischpult offen
 Filter wirkt auf Track und Acapella gleichermaßen
 gestützt durch visuelle Analyse: An dieser Stelle nutzen DV&LM eine vorbereitete Spur, die "The Hum" und „Livin' ... (Acapella) als Pre-Mix enthält.

Filter-Effekt

Kanal 2

Dimitri Vegas & Like Mike, Tomorrowland 2019 (TC 14:35)

Wünsche an ein Tool

>>> für jedwede Formen von Medien-Komposita („Aufnahmen 2. Ordnung“): Mashup- und Remixes, Social Media (Memes, TikTok-Duets), u.v.m.

- DJ-Set + Einzelspuren der Tracks (4) parallel hören und navigieren
 - inkl. Tempo- und Beatsync
 - inkl. Timecodes DJ-Set und Tracks sowie Taktzähler
- zeitbasierte Text-Annotation pro Spur und gesamt
- parallel: Video-Viewer und Video-Annotation
- kollaboratives Online-Tool

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Quellen

- Butler, Mark J. 2006. *Unlocking the Groove: Rhythm, Meter, and Musical Design in Electronic Dance Music*. Profiles in popular music. Bloomington: Indiana University Press.
- . 2014. *Playing with Something That Runs: Technology, Improvisation, and Composition in DJ and Laptop Performance*. New York: Oxford University Press.
- Doehring, André. 2015. „Andrés’s ‘New For U’: New for Us. On Analysing Electronic Dance Music“. In *Song Interpretation in 21st-Century Pop Music*, herausgegeben von Ralf von Appen, André Doehring, Dietrich Helms, und Allan F. Moore, 133–155. Ashgate Popular and Folk Music Series. Farnham, Surrey; Burlington, VT: Ashgate.
- Gálvez, José. 2017. „Beschleunigte / euphorische Körper. Versuch einer Soundsoziologie von EDM-Livesets“. Masterarbeit im Fach Musikwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft.
- . 2019. „On Analyzing EDM DJ Sets: Problems and Perspectives for a Sociology of Sound“. In *Contemporary Popular Music Studies*, herausgegeben von Marija Dumnić Vilotijević und Ivana Medić, 149–59. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-25253-3_14.
- Gilli, Lorenz. 2025. „DJing as ‘Phonographic Work(ing)’: A Systematic Approach to Analyzing EDM DJ Sets“. In *Oxford Handbook of Electronic Dance Music*, herausgegeben von Luis Manuel Garcia und Robin James. New York: Oxford University Press.
- Gilli, Lorenz / Harden, Alexander / Ludewig, Bianca / Pahner, Patrick / Wragg, Jeff. 2024. „Popular Song on the Dancefloor: Ways of Hearing Disclosure’s ‚Holding On‘ Featuring Gregory Porter“. *SAMPLES* 22. <https://gfpm-samples.de/index.php/samples/article/view/331>.
- Jerrentrup, Ansgar. „TECHNO - vom Reiz einer reizlosen Musik“. In *Stationen populärer Musik: Vom Rock’n’Roll zum Techno. Referate der ASPM-Jahrestagung vom 6. bis 8. Nov. 1992 in Leipzig (Teil 2)*, veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Friedrich Ebert Stiftung., herausgegeben von Helmut Rösing. Beiträge zur Populärmusikforschung 12. Baden-Baden, 1993.
- Lothwesen, Kai Stefan. „Methodische Aspekte der Analyse von Techno“. In *Erkenntniszuwachs durch Analyse - Populäre Musik auf dem Prüfstand*, herausgegeben von Thomas Phleps und Helmut Rösing, 70–89. Beiträge zur Populärmusikforschung 24. Karben: Coda Musikservice und Verlag, 1999.
- Mouraviev, Ivan. 2024. „Towards a Musicology of Bass Culture: Sonic Materialism and DJ Performance in the City, Festival, and Online Environment“. Dissertation. Bristol: University of Bristol. <https://hcommons.org/deposits/item/hc:69137/>.

Quellen

- Pfleiderer, Martin. „,Here Comes the Drumz‘. Zu Entwicklung und musikalischen Merkmalen von Drum’n’Bass“. In *Erkenntniszuwachs durch Analyse - Populäre Musik auf dem Prüfstand*, herausgegeben von Thomas Phleps und Helmut Rösing, 27–48. Beiträge zur Populärmusikforschung 24. Karben: Coda Musikservice und Verlag, 1999.
- Solberg, Ragnhild Torvanger. 2014. „,Waiting for the Bass to Drop“: Correlations Between Intense Emotional Experiences and Production Techniques in Build-up and Drop Sections of Electronic Dance Music“. *Dancecult* 6 (1): 61–82. <https://doi.org/10.12801/1947-5403.2014.06.01.04>.
- Zeiner-Henriksen, Hans T. 2010. „Moved by the Groove: Bass Drum Sounds and Body Movements in Electronic Dance Music“. In *Musical Rhythm in the Age of Digital Reproduction*, herausgegeben von Anne Danielsen, 121–39. Ashgate Popular and Folk Music Series. Farnham, Surrey, England ; Burlington, VT: Ashgate.
- Bob Sinclar, „Save Our Soul“ 12“ Vinyl, Yellow Productions YP097, 2001.
- , „Save Our Soul (Acapella)“. <https://www.voclr.it/acapella/bob-sinclar-save-our-soul-acapella/>.
- Bon Jovi. „Livin’ on a Prayer (Acapella)“. <https://www.voclr.it/acapella/bon-jovi-livin-on-a-prayer/>.
- Dimitri Vegas & Like Mike Vs. Ummet Ozcan. „The Hum (Original Mix).“ MP3 file, Smash The House STH078, 2015.
- Jeff Mills, „The Bells“, 12“ Vinyl, Purpose Maker – PMD002, 1996.
- Ketiov, „Rhythm #2“, MP3 file, in: Ketiov, Rhythm Trainx Vol. 2, Running Back RBB04, 2018.
- The Analogue Cops, „1998“, 12“ Vinyl, in: Racoon City E.P., Hot Haus Recs HOTSHIT 038, 2018.
- Dimitri Vegas & Like Mike, Tomorrowland Belgium 2019 - W2, DJ-Set, 2019. https://youtu.be/_OKMSc7Jz_Y
- Solomon, Tomorrowland Belgium 2019 - W2, DJ-Set, 2019. <https://youtu.be/3jXP6hRJ70I>

Auf der Spur des ‚Typischen‘ – Wochenschau-Sound als Digital Humanities-Projekt

Musik – Medien – Kulturerbe:
Schnittpunkte zwischen Daten, Forschung
und Infrastruktur

KreativInstitut.OWL, Detmold

6.–7. Februar 2025

Dr. habil. Sigrun Lehnert, Hamburg

(Neue) Deutsche Wochenschau GmbH

- *Neue Deutsche Wochenschau*
 - Produktionsgesellschaft gegründet im Dezember 1949 in Hamburg
 - Initiative des Bundespresseamtes
 - Erste Ausgabe im Kino 3. Februar 1950
 - 1963 modernisiert
 - → *Die Zeit unter der Lupe (Die Zeitlupe)* bis 1969
 - 1945 *Welt im Film* (Britisch-Amerikanische Besatzungswochenschau)
 - → 1952 *Welt im Bild* (Rechte übertragen, in Hamburg hergestellt)
 - → 1956 *Ufa-Wochenschau*
 - → 1968 *Ufa-Dabei* bis 1977
- Zwei Wochenschau-Reihen in Hamburg – **ein Hauskomponist**

Struktur und Gestaltung der Wochenschau

- 8 -15 Sujets (Berichte), pro Ausgabe 1–11 Minuten, 52 Ausgaben im Jahr
- **Themen:** Politik, Wirtschaft, Industrie, Kultur, Ausland, Tiere, Technik, Mode, Sport
- **Anlässe:** Krieg + Konflikte, Trauer, Katastrophen, Staatsbesuche, Messen ...

- **Gestaltung:**
 - mit Musik und Geräuschen unterlegt
 - Off-Kommentar mit bestimmtem Tenor
 - Ästhetik zur Involvierung des Publikums (Gefühl des Dabeiseins)

- **Bedeutung der Musik:**
 - Zeitzeugen: meist Erinnerung an Musik und Stimme
 - Alle o. g. Themen/Anlässe waren mit Musik zu begleiten.
 - Hoher Zeitdruck der Produktion: Auswahl durch aussagekräftige Titel und Archivkategorien

Strategischer Einsatz von Musik

1. **Ein- und Ausleitung:** Fanfare zur Einleitung (z. B. bis zum O-Ton) und erst wieder zeitgleich mit dem Schlussbild
2. **Klammerung:** dieselbe Musik bei Einleitung und Ausklang
3. **Unterteilung:** Musik unterteilt den Beitrag und betont Einstellungswechsel
4. **Verbindung:** Musik verdeutlicht Zusammenhang zwischen Beiträgen
5. **Schwerpunktsetzung:** Musik richtet den Fokus aus
6. **Punktuellem Impuls:** Musik setzt mit einem Stichwort ein
7. **Nachahmung:** Mickey-Mousing von Bewegungen und Dynamik

→ Keine durchgehenden Stücke (kein Musikteppich)

Musikfunktionen

Beobachtbare Funktionen der Musik: **außer Strukturierung**, auch:

- **Aufmerksamkeitslenkung**
- **Authentizität** und **Glaubwürdigkeit** stützen, auch karikieren
- **emotionale** Stimmung/Atmosphäre vermitteln
- **Zeit- und Ortsbestimmung** (Zeit- und Lokalkolorit reproduzieren)
- **Themenbesetzung** (z. B. saisonal, Kinderlieder)

Der Hauskomponist

- **Gerhard Trede** (1913–1996), Hamburg; Pseudonym: Victor Cavini
- eigene Kapellen, Kriegseinsatz mit Engagements bei Alliierten
- **Autodidakt** für Instrumente, Hammond Orgel, frühe Synthesizer u. a.
- Musik für Dokumentarfilm (Kulturfilm, Naturfilm) → Gebrauchsmusik

- ab 1952 Arbeit für die (Neue) Deutsche Wochenschau, **exklusiv**
 - Vertraglich verpflichtet 50 (eigene Aussage 60) Stücke von 30 m Länge (ca. 1 Min.) zu komponieren
 - Musikbestand musste **erneuert/modernisiert** werden (alte UFA-Bestände)
 - bevorzugt zu liefern: **voluminöse**, große Musiken, insb. **Märsche**
- Kinokrise ab Ende 1950er Jahre → Auswirkung auf die Wochenschau
- ab Anfang/Mitte 1960er: **Musikverlage und Angebot beim Rundfunk** (FS + HF)
- **internationale** Verbindungen: US-Serien Time Life (Naturfilm), Südafrikanisches FS
- Gesamtwerk: über **3.000 Stücke** „aus einer Feder für alle Produktionen“

(Quelle: Autobiografisches Audiomaterial, Trede-Stiftung)

Beispiel alt - neu

NDW Nr. 6 vom 7. März 1950

Giuseppe Becce: Jahrgang 1877

Komponist bei der UFA, Mitherausgeber
Allgemeines Handbuch der Film-Musik
(1927)

Beispiel: Arabische Tanzphantasie für
Bericht Parlamentseröffnung Neu Delhi

NDW Nr. 298 vom 12. August 1955

Gerhard Trede

Beispiel: Orientalischer Marsch für
Bericht Bad Segeberger Karl May-
Festspiele

→ dynamisch, motivisch, dramatisch

Die Quellen

Musikaufstellungen der Wochenschau (eigener Bestand 260 – weniger als ein Drittel aller verschollenen NDW-Musikaufstellungen) als Fotokopie → digitalisiert

Trede Stiftung:

- autobiografische **Audioaufnahme** (Kopie liegt vor), Schriftwechsel (+ Eastman Museum in New York)
- Katalog in 20 Gruppen auf Magnetband (undatiert, verm. 1960er Jahre) → digitalisiert
- Katalog aller **Stücke auf CDs** (undatiert, verm. 1990er Jahre) → digitalisiert
 - **29 CDs** (Nr. 30 und 31 in Vorbereitung) – Gebrauchsmusik für alle Anlässe (gruppiert in „Charakterisierung“ der Musiken)
 - 6 CDs als themenbasierte Samples (Ambient Music)
 - 25 CDs als länderbasierte Samples, z. B. Afrika, Spanien, Frankreich, Hawaii ...

NDR: Fernsehmitschnitte / Portrait von G. Trede, Stücke im Musikarchiv

Musikverlag Sonoton: Stücke digitalisiert [Sonoton Music | Dashboard & Search](#)

Bundesarchiv Filmarchiv Berlin: Wochenschau-Filme vollständig digitalisiert

Beispiel Musikaufstellung

Mischtermin am 13. Mai 1958

Musik-Aufstellung der N. D. W. Ausgabe Nr. 433

Lfd. Nr.	Bildtitel:	Bildlänge mtr.	Komponist:	Musiktitel:	Herkunft:	Verwendete Länge		Archivbezeichnung
						mtr.	sec.	
	Anfangstitel	7,0	L.Olias	Titelmusik	EdF	7,0	15	NC 57
	Heimkehrer	26,5	Trede	Anklage	"	26,5	57	NC 157 MzN düstere 4a
	Bayar	25,5	"	Staatsbesuch	"	25,5	54	NC 417 festlich 41
	Helgoland		Ausadel	Favoriten-Marsch	Braun	22,0	47	NC 85 MzN flotte 92
		88,4	Fr.v.Suppè	"Fatinitra-Marsch"	NWDR	7,0	15	NC MzN heitere 26
			Trede	Kubin B	EdF	6,0	13	NC 497 Groteske 26
			"	Marschfox	"	46,4	100	NC 202 MzN heitere 56
	Clever u. Schussel	33,4	./.	./.	./.	./.	./.	./.
	Cannes	24,4	Trede	Blues II	EdF	24,4	51	NC 464 Tv 305
	Sackmode	18,3	"	Baiao italiano	"	18,3	38	NC 457 Tv 301
	Jap. Auktion	20,3	"	Jap. Frühlingsfest	"	10,0	21	NC 502 orient 37
	Span. Sportfest	27,6	"	Pasodoble	"	27,6	59	NC 238 Pasodoble 9
	Fußball	41,6	"	"Hinein!"	"	41,6	90	NC 106 Sportgal. 47
	Endetitel	3,2	L.Olias	Schlussmusik	"	3,2	6	NC 57

Bisherige Recherchen

The image shows two side-by-side screenshots of a music library interface. The left screenshot displays the 'Musiklisten Field Model' (ID: 18377) with a 'Trained on' section for 'Text regions' and a 'Mean Average Precision (mAP)' of 48.83%. The right screenshot displays the 'Musiklisten Table Model' (ID: 17220) with a 'Training Set Size' section showing 'Pages' and 'Tables overall' both at 45, and a 'Mean Average Precision (mAP)' of 25.86%.

Hypothese 1: Die Stücke wurden zu ganz unterschiedlichen Zwecken eingesetzt und sind nicht stereotyp genutzt worden.

Hypothese 2: Die Stücke wurden teils für spezifische Berichte genutzt; Stücke wurden zu musikalischen ‚Symbolen‘ („Wenn man die Musik hörte, wusste man gleich, was kam“; Zitat K. Stamm).

Hypothese 3: Die Wochenschau-Auftragsproduktion unterscheidet sich erheblich / nicht erheblich von den Angeboten für das Fernsehen u.a.

- digitalisierte **Musikaufstellungen mit *Transkribus*** transkribiert und in Tabellen ausgegeben → noch zu korrigieren (Konzentration auf best. Angaben?)
- Lieferung der **Wochenschau-Filme** beschränkt möglich, z. B. 1953–1963
- **29 CDs** aus dem Bestand der Trede Stiftung können genutzt werden
- Kontakt zu **Sonoton** mit Vermittlung der Trede Stiftung möglich

Mögliche Ziele I

Medien-/Musikwissenschaftlich:

- **Analyse des Wochenschau-Musikkonzepts:** Was wurde wofür (oft) eingesetzt (mit prägender Wirkung der Wahrnehmung der Zuschauer), musikalisch-thematische Zuschreibung
- **Musikfunktionen** in der Berichterstattung systematisch untersuchen
- **Analyse des Trede Sounds:** Was zeichnet ihn aus?
- Was ist das **Typische** von Skimusik, Sturmmusik, Heimkehrer-Musik?
- Wie lässt sich die **Stimmung** in Westdeutschland an der Musik ablesen?
- **Entwicklung des Trede Sounds** nachvollziehen: vom Wochenschau Sound (als Auftragsarbeit und Grundlage) bis Professionalisierung für Film und (internationales) Fernsehen, Effekte für Trickfilm, Werbung und Hörspiel
- spezielles Interesse: Verwendung und Bedeutung von Jazz

Mögliche Ziele II

Methodisch: Music Information Retrieval

- **Beschreibungskriterien** des Trede-Stils finden
- **Original aus Varianten rekonstruieren:** Wochenschau-Stücke (kein Musikteppich) und Abgleich mit den CDs/Sonoton-Digitalisate
- **Kontexte des Musikeinsatzes** sinnvoll untersuchen (histor. + kulturelle Einflüsse)
- langfristig: **Vergleiche zu anderen Komponisten**, wie Siegfried Franz (u. a. Stahlnetz), Martin Böttcher (Melodien Karl May-Filme)

- **Erstellung einer Datenbank für Forschungsdaten**
 - Daten aus Musikaufstellungen mit Titeln
 - Titel und Beschreibungen aus Katalogen
 - Musikbeispiele aus Wochenschau (nur wenige Sekunden)
 - Musikbeispiele von Sonoton/CDs (ganze Stücke als Vergleich)

- **Darstellung der Ergebnisse, Dokumentation und Publikation**

Anliegen:

- Beurteilung der Relevanz
- Welche Fragestellungen kann ich allein bearbeiten?
- Welche Expertisen und technische Ausstattung sind notwendig?
- Welche Dokumentations- und Publikationsformen der Ergebnisse sind denkbar?
- Niedrigschwellige Kooperation?
- Mögliche nächste Schritte?

Dr. habil. Sigrun Lehnert, Hamburg
www.wochenschau-forschung.de

Eigene Publikationen zur Wochenschau-Musik

2024

- **Von Kino-Wochenschau bis TV-Serien: Gerhard Trede und der ‚ambient‘ Sound der 1950er und 1960er-Jahre.** *Medienobservationen*, 17.1.2024, <https://www.medienobservationen.de/2024/0117lehrert/>
- Filmgeräusch im Fokus: Ein Projekt-Seminar im Flipped Classroom-Format. [Kieler Beiträge zur Filmmusikforschung, Heft 18](#), S. 35–63.

2023

- Jazz and its Effect on Politics and Modernity As Presented in German Newsreels and Documentaries of the 1960s. In: Goebel, R. (Ed.): [A Companion to Sound Studies in German-Speaking Cultures](#). Rochester, NY: Camden House (Boydell & Brewer), pp. 165–179.
- Musik als Mittel der ‚Propaganda‘ in der Filmberichterstattung 1950-1965 (West-Ost). *Kieler Beiträge zur Filmmusikforschung*, Heft 17, S. 31–60. <https://doi.org/10.59056/kbzf.2023.17>

2022

- Jazz oder Rock’n’Roll: Musik und Jugend in der Kino-Wochenschau (Ost-West) 1950-1965. In: Dreckmann, K., Heinze, C., Hoffmann, D. & Matejovski, D. (Hrsg.): [Jugend, Musik und Film](#). Berlin: De Gruyter, S. 343–363.

2020

- Music and Voice in German Newsreels of the 1950s/1960s. *BCS eWic Journal*, [RESOUND 19.15](#), pp. 91–98.

2014/2017

- **Ursprung und Entwicklung der Musik in der Wochenschau – Muster, Funktionen und Kontinuitäten vom Stummfilm bis zur Tagesschau.** [Nach dem Film No 14](#), „Audio History“ (aktualisiert und um Befunde zur ostdeutschen Wochenschau erweitert 2017)

Akkorde und Algorithmen

**Ein Projektbericht zur KI-gestützten Erschließung
von DDR-Musiksendungen**

Kim Voss
Deutsches Rundfunkarchiv

06.02.2025

FRÜHE TÖNE
1888 – 1923

WEIMARER RUNDFUNK
1923 – 1933

NS-RUNDFUNK
1933 – 1945

DDR-RUNDFUNK
1945 – 1991

Bild

Fernsehen

Schriftgut

Hörfunk

Wort-Musik-Sendungen

ca. 19.200 Audiomedienobjekte

Ziel: automatisiert unterstützte Erschließung

- ✓ Audio digitalisiert
- ✓ formal erfasst in Datenbank
- ✗ (ergänzende) inhaltliche Erschließung
- ✗ Musiktitel

Grundlage: Audiofile und ggf. Schriftgut

Funkhaus Nalepastrasse. 1970. Mitarbeiterinnen im Schallarchiv der Zentralen Musikredaktion (Foto: Rosemarie Fischer)

- Sendereien aus den Musikredaktionen verschiedener DDR-Radiosender
- Ernste Musik und Unterhaltungsmusik
- Magazinsendungen, Interviews, Porträts, Abspielsendungen, etc.
- teilweise mit O-Tönen

→ **Heterogener Bestand = Herausforderung für die Automatisierung**

→ **Priorisierung von Sendungen mit O-Tönen**

Musikredaktion, 08.08.1967 (Foto: Waltraut Denger)

Titel				Titel
Repräsentativer Haupttitel	W Musikalische Weltliteratur ausgewählt von Inge von Wangenheim			
Reihentitel	Musikalische Weltliteratur ...			
Konfektionierung(en)	auf 2 Medienobjekt(en) 38'58 38'58			
Erschließung				
Genre	Wort			
Kollektion	Compulex 5W			
Produktion				Produktionsdaten
Entstehung				
Eigenproduktion				
Produzent	Rundfunkanstalt	Rundfunk der DDR		
Produzent	Redaktion	Radio DDR II (Rundfunk der DDR)		
Produzent	Person	Sailer		
Ausstrahlung				Ausstrahlungsdaten
Typ	Datum	Anfang Ende	RFA / Programm	
Erstausstrahlung	29.09.1979	15:30 17:30	Rundfunk der DDR / Radio DDR II	

Ausschnitt ARD Hörfunkdatenbank

Titel	
Repräsentativer Haupttitel	Musikalische Weltliteratur ausgewählt von Hans Pischner
Reihentitel	Musikalische Weltliteratur ...
Konfektionierung(en)	auf 2 Medienobjekt(en) 113'05 113'05

Mitwirkung		
	Name	Bemerkung
Gesprächspartner	Pischner, Hans	Cembalist, ehemaliger Intendant der Deutschen Staatsoper Berlin und ehemaliger stellvertretender Minister für Kultur der DDR
Redakteur	Meyer, Gabriele	

Mitwirkende Personen

Erschließung	
Genre	Wort / Musik
Sprache	deutsch
Gattung	Wort-Musik-Sendung; Porträt
Kollektion	Hans Pischner
Klasse	Persönlichkeit; Musiker; Kultur und Politik
Thema Person	Pischner, Hans
Thema Ort	Deutsche Demokratische Republik

Inhaltliche Verschlagwortung

Abstract	
Abstract	<p>Porträt Hans Pischners, Cembalist, ehemaliger Intendant der Deutschen Staatsoper Berlin und ehemaliger stellvertretender Minister für Kultur der DDR, bestehend aus O-Tönen Hans Pischners, der ausführlich aus seinem Leben erzählt, sowie Musikeinspielungen:</p> <p>00'00: Musik: Traditional: Himmel und Erde müssen vergeh'n (Kanon) (Kinderchor) /</p> <p>01'19: (O-Ton) Hans Pischner über sein Elternhaus, das sehr musisch war, seine Kindheit und Jugend sowie seine musische Erziehung, das das Theater miteinschloss / Über seine Heimatstadt Breslau und den Wiederaufbau der Stadt durch Polen, über Beziehungen zu polnischen Künstlern / Über die Pianistin Halina Czerny-Stefańska und deren Tochter, die Unterricht bei Pischner nahm /</p> <p>07'54: Musik (Fremd / Archiv): Frédéric Chopin: Prélude Nr. 4 e-Moll, aus: 24 Préludes, op. 28 (für Klavier) (Interpretin: Halina Czerny-Stefanska, Klavier) /</p> <p>10'05: Hans Pischner über seine Schulzeit / Er war vom Religionsunterricht befreit und hatte Kontakt zum sozialistischen Schülerbund / Zur Zeit der Weltwirtschaftskrise ging er von der Schule und ließ sich als Musiklehrer ausbilden, gleichzeitig lernte er den Beruf des Klavierbauers / Zum Cembalo kam er Ende der 20er und Anfang der 30er-Jahre / Über seine Lehrerin, die Cembalistin Gertrud Wertheim, die bei Pischners Vater, einem Klavierbauer, ihr Instrument in Ordnung bringen ließ / Ihr hat er seine ganze musikalische Laufbahn zu verdanken /</p> <p>14'54: Musik (Fremd / Archiv): François Couperin: Les petits moulins à vent, aus: Ordre 17ème de clavecin /</p> <p>16'44: Hans Pischner über die Zeit des Nationalsozialismus: Die Musik war sein Refugium / Er veranstaltete Hauskonzerte mit Cembalo und Klavier, bei denen auch Paul Hindemith gespielt wurde / Über Paul Hindemith und sein Werk "Als Flieder jüngst mir im Garten blüht" (Requiem) /</p> <p>18'39: Musik (Archiv): Paul Hindemith: Finale. Schwinden die Bilder (12), aus: Als Flieder jüngst mir im Garten blüht (Ein Requiem "Für die, die wir lieben" für Mezzosopran, Bariton gemischten Chor und Orchester) /</p> <p>26'38: Hans Pischner über seinen Wehrdienst in der Zeit des Nationalsozialismus: Er kam in eine Landwehr-Einheit / 1942 wurde er in der Sowjetunion eingesetzt / Über seine Kriegsgefangenschaft und sein dortiges Engagement im Nationalkomitee Freies Deutschland / Über die Antifa-Schule unter Otto Schwab, in welcher Zugang zur antifaschistischen Literatur hatte / Dort hörte er zum ersten Mal von Dmitri Schostakowitsch / Über Dmitri Schostakowitsch und Pischners Einsatz für dessen Werk (bis 30'23) /</p>

Abstract mit Timecodes & Musiktiteln

Sound-Klassifikation
u. a. YAMNet

Speaker Diarization

Fingerprinting

Metadatenextraktion
u. a. Google Gemini LLM

Segmentierung
von **Wort- und
Musikanteilen**

Abspielsendung mit Anmoderation „Schöne Stimmen von gestern und heute“ (ID 1357303)

Wort-Musik-Sendung mit O-Tönen „Musikalische Weltliteratur ausgewählt von Susanne Beyrer, Waldorfseminaristin“ (ID 1253019)

→ Die **Erschließungstiefe** wird mithilfe von YAMNet und Speaker Diarization entschieden.

Mitwirkende korrigieren

Inge von | Wangenheim | 1.7.1912 - 6.4.1993 | Individuum geprüft | None | <https://normdb.ivz.cn.ard.de/person/3063>

 O-Ton

Gattung Audio korrigieren

Gespräch

Interview

Wort-Musik-Sendung

Deskriptor korrigieren

Musik | vokabel-70715 | Klassen

Theater | vokabel-70514 | Klassen

Kommunismus | vokabel-73924 | Klassen

Tool schlägt
**automatisiert
Metadaten** zu
einem Audio vor
und macht sie
einfach und
schnell
überprüfbar.

Wort-Musik-Sendungen

ca. 19.200 Audiomedienobjekte

unterschiedliche Priorisierung für Sendungen mit und ohne O-Töne

Audio-Fingerprinting zur Erkennung der Musiktitel

Verwendung des DRA-Auto-Dok zur inhaltlichen Erschließung

→ Die Teilautomatisierung beschleunigt die Erschließung der Sendungen.

Kim Voss

Team Automatisierung
in Retrieval & Dokumentation

Deutsches Rundfunkarchiv

Marlene-Dietrich-Allee 20
14482 Potsdam

www.dra.de

Anfragen unter: www.dra.de/de/service/anfrageformular

Metadatenstandards zur Beschreibung von Film(musik)

Silke Reich & Dennis Friedl

Film und Filmmusik in FRBR

FRBR

Work

Expression

Manifestation

Item

FRBR

FRBR

So viele Metadaten...

- Titel
- Regisseur
- Cast
- Brennweite der Linsen
- Filmformat
- Aufnahmetechnik
- Kameraeinstellungen
- Copyright
- Lizenzen
- Dauer der Fassung
- Spuren
- Codec
- Bilder pro Sekunde
- usw., usw...

Eine Frage der Auswahl

- Hinzukommen alle Metadaten über die Musik
- Theoretisch unendliche viele Metadaten vs. begrenzte Ressourcen in Projekten
- Es muss eine Auswahl getroffen werden!
- Die Auswahl / die Gewichtung ist dabei je nach Projekt unterschiedlich.
- Die Korngold-Werkausgabe versteht sich in erster Linie als Musikedition, für die der Zusammenhang mit dem Film aber entscheidend ist.

Die Edirom und MEI

- Die Auswahl der Metadaten hängt auch von deren späteren Weiterverarbeitung / Präsentation ab.
- Die Edirom ist eine Web-Applikation zur Präsentation von Musikeditionen.
- Wir erweitern die Edirom um die Einbindung zeitbasierter AV-Daten.
 - etwa durch Videoplayer mit Synchronisation von Film und statischen Musikdaten.
- Die Edirom ist hauptsächlich auf MEI-Daten ausgelegt.
- MEI als etablierter Standard in Musikeditionen
- Hinzukommt die Modellierung eines Korngold-Werkverzeichnisses in MEI, das als *Single Source of Truth* dienen soll.

Film

Ansicht ▾

0:00 / 2:25

US-WC KC_01-08 – Sketches

Ansicht ▾ Darstellung ▾ Anmerkungen ▾ Gehe zu...

3

[EINFÜHRUNG]

- [Allgemeines Vorwort]
- [Vorwort / Einleitung]
- [Vorbemerkungen]
- [Abkürzungen]
- Testtei

EDITION

- Full Score + Short Score
- Short Score

[KRITISCHER BERICHT]

Konkordanzen

Haupt-Konkordanz ▾

Nr. 3 / 1C

Nr. 3 – 1C ▾

Takt Measure

1

Anzeigen

Film ▾

0:00 / 2:25

Play

Anmerkungen

Nr.	Titel	Kategorien	Priorität	Quelle
1	Takt 1		criticalRema...	
2	Takt 7 1. Note		criticalRema...	
3	Takt 8 IIb 1–2/4		criticalRema...	
4	Takt 9 IIa 2/8		criticalRema...	
5	Takt 10 IIb 8/8		criticalRema...	
6	Takt 11 7/8		criticalRema...	
7	Takt 11 IIa 1/4		criticalRema...	

Film und Filmmusik in MEI

In MEI

Kann ein Film in MEI modelliert werden?

<work>

Provides a detailed description of a work — a distinct intellectual or artistic creation — specifically its history, language use, and high-level musical attributes (e. g., key, tempo, meter, medium of performance, and intended duration).

In MEI

```
<workList>
  <work xml:id="work-1" n="1" type="music">
    <title>The Adventures of Robin Hood</title>
  </work>
  <work xml:id="work-2" n="2" type="film">
    <title>The Adventures of Robin Hood</title>
  </work>
</workList>
```

- MEI beschränkt das Element `<work/>` nicht auf Musikwerke.
- Unterscheidung zwischen Musik und Film über `@type`.

In MEI

```
<persName type="contributor" role="director">Michael Curtiz</persName>  
<persName type="contributor" role="director">William Keighley</persName>  
<persName type="contributor" role="producer">Hall B. Wallis</persName>
```

- Generische Erfassung der Beteiligten am Film über `<persName @role />`.
- Vorteil: Es muss nicht für jedes Metadatum ein eigenes Element zur Verfügung stehen.

In MEI

- Besetzung kann in `<castList/>` erfasst werden.
- ABER: `<castList/>` ist Kindelement von `<perfMedium/>`.

```
<perfMedium>  
  <castList>  
    <role>Robin Hood</role>  
    <actor>  
      <persName role="actor">Errol Flynn</persName>  
    </actor>  
  </castList>  
</perfMedium>
```

In MEI

<perfMedium>

(performance medium) – Indicates the number and character of the performing forces used in a musical composition.

Die Definition von <perfMedium/> ist auf musikalische Werke beschränkt.

MEI oder doch etwas anderes?

- MEI scheint uns einige Freiheiten zu bieten, unsere Filmdaten abzubilden, obwohl eigentlich nicht für Film gedacht.
- Aber wann stoßen wir mit MEI an Grenzen?
- Nachteile von Freiheit:
 - Entfernung vom Konsens
 - Keine automatische Auslesung durch fremde Systeme
- Was wären Alternativen?

Alternative Filmmetadatenstandards

- ›Standarddschungel‹
- Vertreter für solche Standards sind z.B.:
 - PBCore (Public Broadcasting Metadata Dictionary)
 - EBUcore von der European Broadcasting Union
 - CEN TC 372, ein von der EU geförderter Standard für Filme
- Problem: Es existiert kein etablierter Standard.
- Viele Standards fokussieren sich auf Untergruppe von Metadaten (z. B. technische oder strukturelle Metadaten).
 - Wir könnten diese Standards gezielt nutzen, um MEI an den richtigen Stellen zu ergänzen.

Musikalische Ethnographien im Spannungsfeld von Open Access und CARE-Prinzipien

Inhalte:

- 1. The Global Jukebox zwischen Rettungsethnologie, der Suche nach Universalien, World Music Analyse und Weltmusik-Pädagogik**
- 2. Die CARE-Prinzipien**
- 3. CARE in der Praxis**

Prof. Dr. Barbara Alge

Vortrag im Rahmen des Forums der Cultural Research Data Academy

„Musik-Medien-Kulturerbe: Schnittpunkte zwischen Daten, Forschung und Infrastruktur“

1. The Global Jukebox zwischen Rettungsanthropologie, der Suche nach Universalien, World Music Analyse und Weltmusik-Pädagogik

The Global Jukebox (Association of Cultural Equity)

über 6000 Songs aus 1200 „Kulturen“ im Open Access;
Weiterentwicklung von CANTOMETRICS und CHOREOMETRICS

Alan Lomax et al. 1968. *Folk Song Style and Culture*. Washington: National Association for the Advancement of Science

Victor A. Grauer, 1965, "Some Song-Style Clusters: A Preliminary Study". *Ethnomusicology* 9, 265–71

The screenshot displays the 'The Global Jukebox' web application. The interface features a search bar at the top, a world map with cultural nodes and connections, and a list of songs on the left. The map is currently focused on North America, showing a dense network of connections between various cultural groups. The list of songs includes titles like 'Oceana Roll', 'Castle House Rag', 'I'm Always Chasing Rainbows', and 'Jingle Bells'. A sidebar on the right shows a list of cultures, including 'Ashkenazi New York Jews' and 'German American N E'. The bottom of the screen includes navigation icons, a 'Reset Map' button, and a 'Spotify herunterladen' button.

Year	Song Title	Origin
1910s	Oceana Roll	New York City
1910s	Castle House Rag	New York City
1910s	I'm Always Chasing Rainbows	NYC
1910s	Come Josephine in My Flying Machine	NYC
1910s	A Pretty Girl is Like a Melody	NYC
1910s	Alexander's Ragtime Band	NYC
1910s	Teasing the Cat	NJ
1900s	I'm Looking For Something to Eat	NYC
1900s	Germania - Student! Udite	Naples/ New York City
1900s	Maple Leaf Rag	MO
1900s	Take Me Out To The Ball Game	NYC
1900s	I'm Getting Ready For My Mother in Law	NJ
1890s	Jingle Bells	New York City

Lomax, a Texan by birth, devoted the last two decades of his life to the Global Jukebox project. Looking for commonalities among musical styles from all over the world, he early on began using personal computers to help develop criteria to identify and classify such similarities, in the process creating something very much like the algorithms used today by Pandora and other music streaming services.

“Alan was doubly utopian, in that he was imagining something like the Internet based on the fact he had all this data and a set of parameters he thought of as predictive,” said John Szwed, a Columbia University music professor and the author of “Alan Lomax: The Man Who Recorded the World,” a biography published in 2010.

[Aus: Rohter, Larry. “Folklorist Global Jukebox Goes Digital.” New York Times \(January 31, 2012\). Web. 9 April. 2013.](#)

Global Jukebox Advisory Board

Dance: Jody Gottfried Arnhold, Ann Biddle, Karen Kohn Bradley, Frederick Curry, Joan Finkelstein, Meriam Lobel, Onye Ozuzu, Miriam Philips, **Allegra Fuller Snyder**, Susan Wiesner

Music: **Patricia Campbell**, Todd Harvey, **Bruno Nettel**, **Anthony Seeger**, **Michael Tenzer**, **Laurence Witzleben**, Philip Yampolsky

At Large: Herbert Sturz (Senior Advisor, Open Society Institute), Jane Anderson, James Francis, Michael Naimark

Collectors/Ethnographers (aus The Global Juke Box, Auswahl)

Alain Daniélou, Alan Lomax, Diego Carpitella, **Alan P. Merriam, Anthony Seeger, Artur Simon**, Barbara Smith, **BBC, BBC Radio, BBC Sound Archive**, Beijing Academy of Music, **Béla Bartók, Don Niles, Bernard Lortat-Jacob, Musée de l'Homme, Bruno Nettl**, Canadian National Film Board, Charles Seeger, Chines Record Company (sic), Raka Sukawati, Chokorda Gde, Columbia Records, Constantin Brăiloiu, David P. McAllester, Dept. of Anthropology Government of India, Folk Music Research Group, Hungarian Academy of Sciences, **Frances Densmore**, Georgian Conservatory of Music, Gertrude Prokosch Kurath, **Gilbert Rouget**, Gothenburg Ethnographical Museum, **Hugh Tracey, Hugo Zemp**, Institute of the Peoples of the North, **Isabel Aretz Ramon y Rivera, Jaap Kunst**, Office de Cooperation Radiophonique, **John Blacking**, Pete Seeger, Kashmir Radio, National Museum of Canada, King Records, **Klaus Wachsmann, Korean Broadcasting Service**, Margaret Kartomi, **Margaret Mead, Max Peter Baumann**, Frances S. Herskovits, **Melville J Herskovits**, Mercury Records, **Michel Giacometti, Fernando Lopes Graça**, Ministerio Da Educacao E Cultura, Musée de la Parole, University of Paris, Royal Tropical Institute, F. V. Lamsweerde, N. A. Jairazbhoy, Nicholas England, Norma McLeod, **Phonothèque Nationale Paris, Radio Moscow, Radio Nacional, Madrid, Radio Ostrava, Radio Sofia**, A. L. Lloyd, Radio-Brno, **RCA Victor**, Reeves Sound Studios, **Richard Waterman**, Roy A. Rappaport, **Steven Feld**, Berlin Academy of Church & School Music, UNESCO Radio, Universidad de Chile, **Veit Erlmann, Victor Grauer, Westdeutscher Rundfunk (WDR)**, Wolfgang Laade, Dieter Christensen.

„subject to tribal permission“

The screenshot shows the 'The Global Jukebox' interface. At the top, there is a search bar with the text 'Search for a Culture' and a language selection dropdown set to 'Sprache auswählen'. The main header reads 'Australia | Northern Territory | Coastal & Island West Arnhem | Arafura Sea'. The map displays the Northern Territory region of Australia with several red location markers. A sidebar on the right lists 'Cultures' (Gunbalang, Kunwinjku, Maung, Tunuvivi) and 'Songs' (Sweetheart Song (subject to tribal permission)). The bottom navigation bar includes 'Reset Map', 'Clear Culture', and 'Culture: Gunbalang'. Footer links include 'About', 'Credits', 'DMCA Notice', 'Terms of Use', 'Comments', 'Donate Now!', and '© Association For Cultural Equity'.

Aktuelle Debatten

Fuhr, Michael und Matthias Lewy, 2022, „Buried in the Colonial Graveyard? Indigenous Sound Ontologies, Repatriation and the Ethics of Curating Ethnographic Sounds“, *Postcolonial Repercussions: Auditory Culture between Signification and New Ontology*, hrsg. von Andi Schoon, Johannes Ismaiel-Wendt und Holger Schulze, Bielefeld: Transcript, 133–152.

Imeri, Sabine und Michaela Rizzolli, 2022, „CARE Principles for Indigenous Data Governance. Eine Leitlinie für ethische Fragen im Umgang mit Forschungsdaten?“, *o-bib* 2022/2,

Nannyonga-Tamusuza, Sylvia und Andrew W. Weintraub, 2012, „The Audible Future: Reimagining the Role of Sound Archives and Sound Repatriation in Uganda“, *Ethnomusicology* 56/2, 206–233.

Seeger, Anthony, 1996, „Ethnomusicologists, Archives, Professional Organizations, and the Shifting Ethics of Intellectual Property“, *Yearbook for Traditional Music* 28, 87–105.

2. Die CARE-Prinzipien

„Die [CARE-Prinzipien](#) rücken ethische Aspekte der Publikation von Kulturerbedaten ins Blickfeld. Die Erfassungshinweise der Minimaldatensatz-Empfehlung nehmen an den relevanten Stellen Bezug auf die CARE-Prinzipien. Diese beziehen sich insbesondere auf Daten von Sammlungsgegenständen aus kolonialen Kontexten.“

(Aus: Minimaldatensatz – Empfehlung für Museen und Sammlungen

<https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/pages/viewpage.action?pageId=120422678>)

CARE Principles for Indigenous Data Governance

Fig. 1 | The CARE Principles of Indigenous Data Governance. The CARE Principles of Indigenous Data Governance were created to advance the legal principles underlying collective and individual rights by considering power differentials and historical contexts of data in advancing Indigenous innovation self-determination. Image adapted from ref. 9, © Carroll, S. R. et al. CC-BY 4.0.

Abb. aus: Jennings, L., Anderson, T., Martinez, A. *et al.* Applying the 'CARE Principles for Indigenous Data Governance' to ecology and biodiversity research. *Nat Ecol Evol* 7, 1547–1551 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41559-023-02161-2>

Kammerer, Dietmar; Schrade, Torsten; Stellmacher, Martha: NFDI4Culture. Konsortium für Forschungsdaten zu materiellen und immateriellen Kulturgütern, in: Bausteine Forschungsdatenmanagement. Empfehlungen und Erfahrungsberichte für die Praxis von Forschungsdatenmanagerinnen und -managern 2, 2020, S. 26. Online: <<https://doi.org/10.17192/bfdm.2021.2.8341>>.

Social Development Issues / Indigenous Peoples / Indigenous Peoples at the United Nations

Indigenous Peoples At The United Nations

Indigenous Peoples are inheritors and practitioners of unique cultures and ways of relating to people and the environment. They have retained social, cultural, economic and political characteristics that are distinct from those of the dominant societies in which they live. Despite their cultural differences, Indigenous Peoples from around the world share common problems related to the protection of their rights as distinct peoples.

Indigenous Peoples have sought recognition of their identities, way of life and their right to traditional lands, territories and natural resources for years, yet throughout history, their rights have always been violated. Indigenous Peoples today are arguably among the most disadvantaged and vulnerable groups of people in the world. The international community now recognizes that special measures are required to protect their rights and maintain their distinct cultures and way of life. Find below a short history of the Indigenous struggle on the international stage.

1923-25: First International Involvement >

1981: Martínez Cobo Study >

1982: Working Group on Indigenous Populations (WGIP) >

Indigenous Peoples Menu

About Indigenous Peoples >

Indigenous Peoples at the United Nations >

United Nations Permanent Forum On Indigenous Issues (UNPFII) >

[UNPFII Recommendations Database](#)

2030 Agenda and Indigenous Peoples >

International Day of the World's Indigenous Peoples

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples >

Expert Group Meetings

System-wide action plan (SWAP) >

<https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us.html>, 15.01.2024

- **Collective Benefit:** Es geht nicht um die Allgemeinheit oder um mehr oder weniger bestimm- bare Öffentlichkeiten. Vielmehr sollen konkrete *indigene* Völker und Communities Daten, die sie betreffen, (nach)nutzen können. Zudem sollen Strukturen der Daten(nach)nutzung so konzipiert sein, dass sie die Entwicklung und Integration dieser Communities unterstützen und Innovation ermöglichen. Wertschöpfung aus den Daten soll ihnen in gerechter Weise zugutekommen.
- **Authority to Control:** Mit Blick auf die Erfassung, Speicherung, Analyse und (Weiter)Nutzung indigener Daten sollen die Rechte, Werte und Interessen von indigenen Communities aner- kannt und ihre Befugnisse zur Kontrolle dieser Daten, Datenökosysteme und Datennarrative gestärkt werden, unabhängig davon, welche Einrichtungen die Daten halten. Damit eng ver- bunden ist auch die Kontrolle der Repräsentation durch die indigenen Communities selbst.
- **Responsibility:** Wer mit indigenen Daten arbeitet steht in der Verantwortung, mit den indige- nen Communities respektvolle Beziehungen zu etablieren. Dazu gehört auch, die Communi- ties z.B. durch den Aufbau technischer Infrastrukturen, die Förderung konkreter Fähigkeiten etwa im Sinne von data literacy oder die Einbettung der Daten in die indigenen Sprachen zu unterstützen und damit wiederum strukturelle Bedingungen zu verbessern.
- **Ethics:** Die Rechte und Interessen indigener Gemeinschaften sollen während des gesamten Datenlebenszyklus und in den Infrastrukturen in den Vordergrund gestellt werden, um eine in diesem Sinne angemessene (Weiter)Nutzung von indigenen Daten sicherzustellen. Scha- den soll minimiert, Nutzen maximiert und Gerechtigkeit gefördert werden. Von zentraler Bedeutung bei der Beurteilung aller Schritte ist dabei die Beteiligung der indigenen Com- munities selbst.

Imeri und Rizzolli 2022, S. 3–4

Insgesamt wird hier ein Spannungsfeld zwischen Datenschutz, Datensouveränität und der Forderung, Daten FAIR auszutauschen, erkennbar. Indigene Datensouveränität zu akzeptieren, kann insbesondere bedeuten, dass Daten und Materialien nur in bestimmter Art und Weise, eingeschränkt, nur für bestimmte Personen oder auch gar nicht zugänglich sein können oder bisher möglicher Zugang begrenzt werden muss. Mit Blick auf Open Access und Open Science verweist CARE damit allgemeiner auf womöglich gegenläufige Interessen von beforschten Personen. CARE verweist aber auch auf Grenzen allgemeiner Verfügbarkeit von Daten, die – jenseits von Datenschutz und Persönlichkeitsrechten – forschungsethisch bestimmt sind.

Imeri und Rizzolli 2022, S. 7

3. CARE in der Praxis

What is Local Contexts?

Local Contexts is a global initiative that supports Indigenous communities with tools that can reassert cultural authority in heritage collections and data. By focusing on Indigenous Cultural and Intellectual Property and Indigenous Data Sovereignty, Local Contexts helps Indigenous communities repatriate knowledge and gain control over how data is collected, managed, displayed, accessed, and used in the future.

Local Contexts recognizes the inherent sovereignty that Indigenous communities have over knowledge and data that comes from their lands, territories, and waters.

Local Contexts Labels and Notices were created to ground intellectual and cultural property rights in cultural heritage, data, and genetic resources within digital environments.

The Labels and Notices are generated and managed using the Local Contexts Hub.

Indigenous communities

reinforce rights by applying TK and BC Labels

Traditional Knowledge (TK) and Biocultural (BC) Labels establish Indigenous cultural authority and governance over Indigenous data and information by adding **provenance** information and contextual metadata (including community names), **protocols**, and **permissions** for access, and circulation.

[LEARN MORE >](#)

Institutions and researchers

disclose interests by placing Notices

Notices are tools for institutions, repositories, and researchers to **support ethical use** and **reinforce relationships** with Indigenous communities. They also work to **educate the public** around Indigenous rights and interests in historical and future collections and data.

[LEARN MORE >](#)

Traditional Knowledge Labels

Passamaquoddy War song ; Trading song / sung by Peter Selmore (Track from digital preservation copy of AFC preservation tape LWO 6528 R3A)

00:00 04:19

Share

About this Item

Title

Passamaquoddy War song ; Trading song

Other Title

Titles in Passamaquoddy: Mihqelsuwakonutomon (Song of Remembrance in the Passamaquoddy War Song Series) ; Esunomawotultine (Trading dance/song)

Jesse Walter Fewkes collection of Passamaquoddy cylinder recordings SR29

Mihqelsuwakonutomon (Song of Remembrance in the Passamaquoddy War Song Series) ; Esunomawotultine (Trading dance/song)

Summary

The first song, Mihqelsuwakonutomon, means 'He/She tells memories of it'. This is a lament or mourning song. It is a fragment of one song in a series of songs and dances. Esunomawotultine, the trading dance, is the second song on Fewkes' wax cylinder 17 (Cylinder 4260; AFC 1972/003: SR29) recorded by Jesse Walter Fewkes in Calais, Maine, March 16, 1890.

Names

Fewkes, Jesse Walter, 1850-1930, recordist, speaker

Selmore, Peter, performer

Created / Published

1890-03-16.

Contents

Song of Remembrance in the Passamaquoddy War Song series = Mihqelsuwakonutomon (:00) -- Trading Song = Esunomawotultine (1:22)

Traditional Knowledge Labels

Attribution - Elihtasik (How it is done).

Outreach - Ekehkimkewey (Educational).

Non-Commercial - Ma yut monuwasiw (This is not sold).

[Learn more about the traditional knowledge labels](#)

Part of

Ancestral Voices (26)

Jesse Walter Fewkes Collection of Passamaquoddy Cylinder Recordings (26)

American Folklife Center (171,200)

Library of Congress Online Catalog (1,584,994)

Format

These Notices were developed in collaboration with the Smithsonian's National Museum of the American Indian.

For more information on how to display or use the Notices, view the [Collections Care Usage Guide](#) or register for the [Local Contexts Hub](#).

The Local Contexts Hub subscription model will be launched as part of our work toward sustainability ([see more in this blog post](#)); however, access to the Collections Care Notices will not require a subscription.

Planning to use the Collections Care Notices

1. Establish support at an institutional, departmental, or otherwise administrative policy level to ensure the CC Notices receive adequate internal support in implementation and use.
2. Engage with Indigenous community authorities to determine the culturally appropriate care and governance for relatives and relations held in the collections.
3. Create an institution account with the Local Contexts Hub at www.LocalContextsHub.org and download the Collections Care Notices. The Local Contexts Hub subscription model will be launched as part of our work toward sustainability ([see more in this blog post](#)); however, access to the Collections Care Notices will not require a paid subscription.
4. Assign the CC Notices after engaging with Indigenous community authorities. Primarily, these Notices should be used in collections storage areas, and where possible, the Notices should also be implemented into the institutional CMS.

Overall Notice

This is the overall Notice icon that can be used to indicate that some or all of the Collections Care Notices are being used.

This is the inverted version of the current overall Notice for the other Local Contexts Notices, reflecting the internal use of these Notices.

Notice Text

You are entering a space where Collections Care Notices are in use. Be prepared to follow the protocols for access, use, handling, and viewing associated with certain items or collections. These are in place for the care of the collections and the communities to whom they belong. For more information about Collections Care Notices, see localcontexts.org.

Click on a Notice below to learn more about its usage:

Authorization

Belonging

Caring

Gender Aware

Leave Undisturbed

Safety

Viewing

Withholding

„Additionally, there has been broadening interest in applying the CARE Principles outside the realm of Indigenous Peoples. [...] However, in the development phase, the implementation of the CARE Principles will focus on the ethical and appropriate collection and use of Indigenous data, to allow for the full contribution of Indigenous values and perspectives in the innovation of data governance policies and practices.”⁴³

Carroll u. a. zit. in Imeri und Rizzolli 2022, S. 11

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

alge@em.uni-frankfurt.de

Birger Petersen und Henrik Schuld
**Satztechniken und KI –
Perspektiven für die Musiktheorie**

JOHANNES GUTENBERG
UNIVERSITÄT MAINZ

Kirchenlied und Kirchenmusikpraxis
im Ostseeraum des 17. Jahrhunderts

Musik – Medien – Kulturerbe:
Schnittmengen zwischen Daten, Forschung und Infrastruktur
Cultural Research Data Academy Detmold, 7. Februar 2025

Lübeck: St. Marien

81

0228

1666

D. Skant

114

III. Musik.

- 1. Ein großes, Eiländ Alturbüch, aus der vorletzten Zeit, in schön geschriebener Notau. Pergament. 160 L. u. Masfingkapfeln. Fol. 13-264. *Antiquar. Mus., 15. 7. 17.*
 - 2. Ein altes Alturbüch, abzufällig wie drei vorige. Fol. 10. in Notau. (Pagen) (Ant. 17. 7. 17.)
 - 3. Ein altes Pergamentbüch, groß Quart Format, mit lateinischen und sächsischen Kirchengesängen, in Notau.
 - 4. Ein sächsl. in klein Quart, aufsehl lateinische Gesänge aus dem Kapouforin. (1716)
 - 5-6. Zwei synglara lateinische Gesänge mit Notau, ynerweil, o für Vital. (unvollständig)
 - 7. Eine ynerweilte Minnen zu 8. Minnenigen lateinischen Kirchengesängen von Giovanni Gabuile aus Joh. Leo Tafeler. Gmünd. Nürnberg 1615. (Auf dem Umschlag bezeichent mit: VIII v. G. N. 7.)
 - 8-11. 4. in sech. yabüchlein Notabücher zu Giovanni Rottas Messa e Salmi. Gmünd. Venedig. 1639. Canto 2. Tenor 1. Bass 1. und Violino II. (Also ganz unvollständig)
 - 12. 13. 2. geschriebene, in demselben Buchstaben yab. lateinische hebräische und altdeutsche
 - 14-17. 4. Bände, zu Pergament yabüchlein hebräische, sächsische und lateinische Kirchengesänge. Fol. 10. u. 12. (unvollständig)
 - 17 (Bass) fol. 10. u. 12. Ein Concert mit vier geschriebenen 4. u. 5. Gevierten, groß Quart mit ystremmenten. Sächsl. u. synglara Kirchengesängen. (unvollständig)
- nach dazu geschriben, nachfolgendes Buch, welche eine Anzahl Kirchengesänge, - ohne lateinisch - syng. Gmünd, Kapouforin etc. scheinlich mit sächsischen Text, sind für den Gottesdienst yabüchlein. (Im Gebrauche des Gmünd.)
- (In Melanien zu dem Palast Ulfar und dem Einsetzungswort wozu, wie sie 1584 am Altare geschriben wurden, siehe Folio 20, 16.)
- 18. 1. Alturbüch in synglara hebräische, sächsische und pergamant geschriben, mit nein synglara pergamant hebräische hebräische lateinische Altung geschriben aus Notau. Zwei Wörter aus dem Palast Ulfar sind ein Einsetzungswort in lateinischer synglara.
 - 19. Ein Gebetsbüch von Joh. Paul Heiden.

Lübeckisches
Sesang-Buch
Nebst Anfügung
Eines
Sebeth-Buchs/
Auff
Verordnung
Eines Hoch-Edlen
Hochweisen Raths/
Von
Einem Ehrwürdigen
MINISTERIO
Ausgegeben.
Cum PRIVILEGIO.

L Ü B E C K /
In Verlegung Christian Ernest
Wiedemeyer, 1729.

Goethe-Universität Frankfurt am Main
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Technische Universität Darmstadt
Eine strategische Allianz

Rhein-Main
Universitäten

Lübeckisches Gesang=Buch [...],
Lübeck 1703;
ältestes erhaltenes Exemplar in der
Stadtbibliothek Lübeck von 1729.

Lettner in St. Marien (Foto vor 1900)

Goethe-Universität Frankfurt am Main
 Johannes Gutenberg-Universität Mainz
 Technische Universität Darmstadt
 Eine strategische Allianz

Rhein-Main
 Universitäten

Fünffzig
Geistliche Lieder und Psalmen.
 Die vier Stämme/auff Conrapuncts weise (für die Schu-
 len und Kirchen im löblichen Fürstenthumb Württemberg) also
 gesetzet das ein ganze Christliche Gemein durchaus
 mit singen kan.
 Lucas Osiander D. Württembergischer
 Hofprediger.
Discantus.
 Nürnberg,
 M. D. LXXXVI.

PRAXIS PIETATIS MELICA,
 Das ist:
Gebung
 der
Gottseligkeit
 In Christlichen und Trostreichen
 Gesängen,
 hern Doct. Martini Luthers
 fürnemlich / wie auch anderer seiner getreuen
 Schüler, mit neuen Ergänzungen dieses
 Buches.
 Ordentlich zusammen gebracht,
 und also mit den neuen, schönsten und kostbarsten
Liedern
 bis 1200. vermehret:
 Nach zur Verbesserung des sonderl. Kirchen
 als Versus-Ordnunges die nöthigsten mit be-
 sonderm Nutzen versehen und dahin
 schon vom D. Osiander
Johann Crüger,
 Ob. Sch. Dir. in Berlin, ad D. Nic.
 Westl. Johann Hubermanns vermehret
Gebet-Buche,
 Mit etlichen, geschickte Proben, in seiner
 EDITIO XXXII.
 Berlin, gedruckt und verlegt von Johann Eberig.
 Im Jahr 1711.

(Vier Simlicher Lieder
 ~~~~~  
**Sonderbahres  
 Buch/**  
 In sich begriffend  
 I. Klang- und Psalmlieder. IV. Sentenzen und Gerichte.  
 II. Lob- und Psalmlieder. }  
 III. Sondernieder. IV. Psalmen- und Hymnlieder.  
**Welche so wol auf bekante / und in un-  
 sern Evangelischen Kirchen gebräuch-  
 liche Weisen/**  
**Auf ganz Teile / und von etlichen für-  
 trefflichen und hochberühmten Meistern der  
 Singskunst wolgesetzte Melodien Erman-  
 gungen und gespielt werden /**  
 Mit zweien mühseligen beständigen Fleißten.  
 Aufgesetzt und herausgegeben  
 von  
**Johann Kist.**  
 ~~~~~  
 Nürnberg/
 Da Johann und Gerlach die Sterne. I
 ANNO M. DC. LI.

No. 1

1. Du komm der Heiden Heiland,	Der Jungfrauen Kind er kamt 1
2. Duft von dem Baum des Lebens,	Allein von dem Heiligen Geist, 2.
3. Der Jungfrauen Lieb Schwanger ward,	Doch bleibt Kniffheit rein bewahrt, 3.
4. Er ging aus der Kammere sein,	Dem Königluchen Saal so rein, 4.
5. Dem Lauff kam von Batare her,	Und sah er wieder zum Vater 5.
6. Der du bist dem Vater gleich,	Sehr hinaus von Ding im Leich, 6.
7. Dem Keim glantz fallend dar,	Der Tracht gibt ein man Lust dar, 7.
8. Lob sey Gott dem Vater ghan,	Lob sey Gott sein in ringen Doh, 8.

1. Der sich vordar alle Welt,	Gott sich Beduht zu bestalt.
2. Ist Gottes Wort warigen Kamp,	Und blift ein Juchit Altes Leich 2.
3. Leich für sich manig Engung,	Gott da war in seinem Trost 3.
4. Gott von Art und Kamp fündet,	Dem Weg er zu Lauffen nit 4.
5. Sehr hinunter zu der Gall,	Und wieder zu Gottes Duff 5.
6. Daß kein ewig Gottes Gewalt,	In uns das Brand Leich verfall 6.
7. Duntel muß nicht kimm in dein,	Der Blaub bleib immer im Doh 7.
8. Lob sey Gott dem Heiligen Geist,	Immer und in Ewigkeit 8.

Nun komm der Hei - den Hei - land, Der Jung - frau - en Kind er - kannt,
Nun komm der Hei - den Hei - land, Der Jung - frau - en Kind er - kannt,
Nun komm der Hei - den Hei - land, Der Jung - frau - en Kind er kannt,

Des sich wun - dert al - le Welt, Gott solch Ge - burt Ihm be - stellt.
Des sich wun - dert al - le Welt, Gott solch Ge - burt Ihm be - stellt.
des sich wun - dert al - le Welt, Gott solch Ge - burt Ihm be - stellt.

Nun komm der hei - den hei - land/ Der jung - frau - en kind er - kannt/

Nun komm der hei - den hei - land/ Der jung - frau - en kind er kannt/

Des sich wun - dert al - le welt/ GOtt solch ge - burt ihm be - stellt.

Des sich wun - dert al - le welt/ GOtt solch Ge - burt ihm be - stellt.

The background is a faded, historical map of Europe, showing various countries and regions in different colors (pink, yellow, green). The map is centered on the continent, with labels for various regions like 'SUEDE', 'NORR', 'SWEDE', 'DANMARK', 'RUSSIA', 'POLONIA', 'GALLIA', 'ITALIA', 'GRÆCIA', 'TURCIA', 'AFRICA', 'ASIA', 'EUROPA', 'AMERICA', 'AUSTRALIA', 'ANTARCTICA'. The text is overlaid in the center of the map.

Computergestützte Rekonstruktion der Bassstimme in den Chorälen Pagendarms

Fragmente bei Pagendarm

A musical score for a piece titled "Fragmente bei Pagendarm". The score is written on four staves. The top three staves are in treble clef with a 4/4 time signature. The bottom staff is in bass clef with a 4/4 time signature. The music consists of a few notes in the first measure of each staff, followed by rests in the second and third measures. The notes are: Staff 1: quarter note G4, quarter note A4, half note B4; Staff 2: quarter note G4, quarter note A4, half note B4; Staff 3: quarter note G4, quarter note A4, half note B4; Staff 4: quarter rest, quarter rest, half rest.

Fragmente bei Pagendarm

A musical score for a piece titled "Fragmente bei Pagendarm". The score is presented on four staves, all in 4/4 time. The first three staves are in treble clef, and the fourth is in bass clef. The notation is as follows:

Staff	Instrument	Time Signature	Measure 1	Measure 2	Measure 3
1	Violin I	4/4	Quarter note G4	Quarter note B4	Half note D5
2	Violin II	4/4	Quarter note G4	Quarter note B4	Half note D5
3	Viola	4/4	Quarter note G4	Quarter note B4	Half note D5
4	Bass	4/4	Quarter note G3	Quarter note B3	Half note D4

Fragmente bei Pagendarm

The image displays a musical score for three staves, all in 4/4 time. The top two staves are in treble clef, and the bottom staff is in bass clef. The score is divided into two measures. The first measure contains a quarter note on G4 in the top staff, a quarter note on G4 in the middle staff, and a quarter note on G3 in the bottom staff. The second measure contains a whole note on G4 in the top staff, a whole note on G4 in the middle staff, and a whole note on G3 in the bottom staff. The notes are positioned on the second line of each staff.

Fragmente bei Pagendarm

A musical score for a piece titled "Fragmente bei Pagendarm". The score is written in 4/4 time and consists of four staves. The first three staves are in treble clef, and the fourth staff is in bass clef. The key signature is one sharp (F#). The score is divided into two measures. The first measure contains a quarter note on G4 in the first staff, a quarter note on G4 in the second staff, a quarter note on G4 in the third staff, and a quarter note on F#4 in the fourth staff. The second measure contains a whole note on G4 in the first staff, a whole note on G4 in the second staff, a whole note on G4 in the third staff, and a whole note on G4 in the fourth staff.

Fragmente bei Pagendarm

A musical score for a piece titled "Fragmente bei Pagendarm". The score is written in 4/4 time and consists of five staves. The first four staves are in treble clef, and the fifth staff is in bass clef. The key signature is one sharp (F#). The score is divided into two measures. The first measure contains a quarter note on G4 in the first staff, a quarter note on G4 in the second staff, a quarter note on G4 in the third staff, a quarter note on B3 in the fourth staff, and a quarter note on B3 in the fifth staff. The second measure contains a whole note on G4 in the first staff, a whole note on G4 in the second staff, a whole note on G4 in the third staff, a whole note on B3 in the fourth staff, and a whole note on B3 in the fifth staff.

Fragmente bei Pagendarm

Eine Lösung

Algorithmen

Fragmente bei Pagendarm

Mehrere
Lösungen

KI-Strukturen

Eine Lösung

Algorithmen

Übersicht des Rekonstruktionsprozesses

Algorithmische
Rekonstruktion

KI-gestützte
Rekonstruktion

Zusammenführung
und Überprüfung
der Ergebnisse

Übersicht des Rekonstruktionsprozesses

Algorithmische
Rekonstruktion

KI-gestützte
Rekonstruktion

Zusammenführung
und Überprüfung
der Ergebnisse

A historical map of Europe, likely from the 18th or 19th century, showing various countries and regions. The map is color-coded with shades of pink, yellow, and green. A large, semi-transparent text overlay is centered on the map, reading "Algorithmische Rekonstruktionsverfahren".

Algorithmische Rekonstruktionsverfahren

Arbeitsweise des Algorithmus

Modelle

Modelle

Preist den Herrn

Preist den Herrn

8 Preist den Herrn

Preist den Herrn

The image shows a musical score for the hymn 'Preist den Herrn' in 4/4 time. It consists of four staves. The first three staves are in treble clef, and the fourth is in bass clef. Each staff has a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 4/4. The lyrics 'Preist den Herrn' are written below each staff. The first staff has a soprano line with a half note 'Preist' on the first beat and a half note 'den' on the second beat, followed by a whole note 'Herrn' on the third and fourth beats. The second staff has an alto line with a half note 'Preist' on the first beat and a half note 'den' on the second beat, followed by a whole note 'Herrn' on the third and fourth beats. The third staff has a tenor line with an '8' below the first staff, a half note 'Preist' on the first beat and a half note 'den' on the second beat, followed by a whole note 'Herrn' on the third and fourth beats. The fourth staff has a bass line with a half note 'Preist' on the first beat and a half note 'den' on the second beat, followed by a whole note 'Herrn' on the third and fourth beats.

Attribute zur Rekonstruktion

Fermate

Vollständigkeit
des Akkords

Grundton und
Akkordtyp

Töne der
Oberstimmen

Parallelen zum
Bass

Attribute zur Rekonstruktion

Fermate

Vollständigkeit
des Akkords

Grundton und
Akkordtyp

Töne der
Oberstimmen

Parallelen zum
Bass

Algorithmus: Ergebnis

The image displays a musical score for four voices: Diskant, Alt, Tenor, and Bass. The score is divided into four sections, each labeled as a cadence (Kadenz 1, Kadenz 2, Kadenz 3, Kadenz 4). Each cadence section is further divided into two parts: Penultima and Ultima. The notes for the Penultima and Ultima are highlighted with a light blue background. The score is written in a common time signature (C) and a key signature of one flat (B-flat). The notes are primarily quarter and half notes, with some rests. The Bass part includes question marks in some measures, indicating uncertainty or a specific analytical point. The score is presented on a white background with black musical notation.

Kadenz 1
Penultima Ultima

Kadenz 2
Penultima Ultima

Kadenz 3
Penultima Ultima

Kadenz 4
Penultima Ultima

9
Dis.
A.
T.
B.

Algorithmus: Ergebnis

The image displays a musical score for four voices: Diskant, Alt, Tenor, and Bass. The score is divided into four sections, each labeled as a cadenza (Kadenz 1, Kadenz 2, Kadenz 3, Kadenz 4). Each cadenza section is further divided into 'Penultima' and 'Ultima' parts. The notes are written on a grand staff with four staves. A red box with a question mark is placed over a note in the Bass part of Kadenz 1. The score is set in common time (C) and features various musical notations including notes, rests, and accidentals.

Kadenz 1
Penultima Ultima

Kadenz 2
Penultima Ultima

Kadenz 3
Penultima Ultima

Kadenz 4
Penultima Ultima

9

Dis.
A.
T.
B.

Algorithmus vs. KI-Strukturen

Algorithmus

Muss manuell programmiert werden.

Kann mit neuen Daten nicht umgehen.

KI-Struktur

Programmiert »sich selbst«.

Kann neue Probleme auf Basis alter Probleme selbstständig lösen.

Übersicht des Rekonstruktionsprozesses

Algorithmische
Rekonstruktion

KI-gestützte
Rekonstruktion

Zusammenführung
und Überprüfung
der Ergebnisse

A historical map of Europe, likely from the 18th or 19th century, showing various countries and regions. The map is color-coded with shades of pink, yellow, and green. A neural network is overlaid on the map, with nodes and connections. The nodes are represented by small circles, and the connections are lines. The neural network is most prominent in the central and eastern parts of Europe, with a dense network of connections in the region of Central Europe. The text "Neuronale Netze" is overlaid on the map in a large, black, sans-serif font.

Neuronale Netze

Neuronale Netze

Input

Neuronale Netze

Input

Output

Neuronale Netze

Input

Hidden

Output

Neuronale Netze

Input

Hidden

Output

Neuronale Netze

Neuronale Netze

Neuronale Netze

Neuronale Netze

Neuronale Netze in der Harmonieanalyse

INPUT

Akkord 1

???

OUTPUT

Akkord 2

Nutzung neuronaler Netze

Neuronale Netze

Neuronale Netze

Training neuronaler Netze

Weise jedem Input einen Output zu.

Weights und Biases werden angepasst.

Alles wird in einer Matrix gespeichert.

Matrix wird optimiert.

Training neuronaler Netze

Training neuronaler Netze

Weise jedem Input einen Output zu.

Weights und Biases werden angepasst.

Alles wird in einer Matrix gespeichert.

Matrix wird optimiert.

Test neuronaler Netze

Testdatensatz wird als Input gegeben und ausgewertet.

Schlechte Datensätze:
Korrespondierende Trainingsdaten in der Matrix stärker gewichten.

Neuer Trainingsprozess.

Ergebnisse des NN: Beginn des Trainings

Eingabe: c-Moll

Testbeispiel 4 - Tatsächlicher Wert: G-Dur

Ergebnisse des NN: Ende des Trainings

Eingabe: Bb-Dur

Testbeispiel 24 - Tatsächlicher Wert: C-Moll

Ergebnisse des NN: Ende des Trainings

Eingabe: G-Dur

Testbeispiel 30 - Tatsächlicher Wert: G-Dur

Problem beim Training mit musikalischen Daten

- Musikalische Daten sind extrem komplex.
 - Das NN braucht eine komplexe Architektur.
- Komplexe Architekturen brauchen viele Trainingsdaten.

Beispiel Pagendarm-Choralbuch:

Input-Layer: 24 Neuronen

Output-Layer: 16 Neuronen

Hidden Layer: 320 Neuronen

→ 13.136 Parameter.

**Input
(24)**

**Hidden
(320)**

**Output
(16)**

Problem beim Training mit musikalischen Daten

- Musikalische Daten sind extrem komplex.
 - Das NN braucht eine komplexe Architektur.
- Komplexe Architekturen brauchen viele Trainingsdaten.

Beispiel Pagendarm-Choralbuch:

13.136 Parameter.

Faustregel: 10x so viele Trainingsdaten wie Parameter.

→ 131.360 Trainingsdatensätze.

Problem beim Training mit musikalischen Daten

- Musikalische Daten sind extrem komplex.
 - Das NN braucht eine komplexe Architektur.
- Komplexe Architekturen brauchen viele Trainingsdaten.
 - Häufig liegen nicht genug vergleichbare Daten vor, um ein NN spezifisch genug zu trainieren.

Problem beim Training mit musikalischen Daten

Lösungsstrategien

Lösungsstrategien

NN nur mit Akkordsymbolen statt mit Tönen trainieren.

NN mit Tripeln mit gesuchtem Element in der Mitte trainieren.

Neuronale Netze in der Harmonieanalyse

Neuronale Netze in der Harmonieanalyse

Neuronale Netze in der Harmonieanalyse

Lösungsstrategien

NN nur mit Akkordsymbolen statt mit Tönen trainieren.

NN mit Tripeln mit gesuchtem Element in der Mitte trainieren.

Akkordsubstitution (z.B. $D^7 \rightarrow D$), um weniger Akkorde zu unterscheiden.

Alle Choräle in eine Tonart transponieren.

Übersicht des Rekonstruktionsprozesses

Algorithmische
Rekonstruktion

KI-gestützte
Rekonstruktion

Zusammenführung
und Überprüfung
der Ergebnisse

Kombination des NN mit dem Algorithmus

Ergebnisse des NN: Ende des Trainings

Kombination des NN mit dem Algorithmus

Kombination des NN mit dem Algorithmus

Kombination des NN mit dem Algorithmus

Ergebnisse der Choralkonstruktion

Diskant

Alt

Tenor

Bass

9

Dis.

A.

T.

B.

Algorithmus: Ergebnis

The image displays a musical score for four voices: Diskant, Alt, Tenor, and Bass. The score is divided into four sections, each labeled as a cadenza (Kadenz 1, Kadenz 2, Kadenz 3, Kadenz 4). Each cadenza section is further divided into 'Penultima' and 'Ultima' parts. The notes are written on a grand staff with a common time signature (C). A red box with a question mark is placed over a note in the Bass part of Kadenz 1.

Kadenz 1

Penultima Ultima

Kadenz 2

Penultima Ultima

Kadenz 3

Penultima Ultima

Kadenz 4

Penultima Ultima

9

Dis.

A.

T.

B.

Pagendarm-NN: Ergebnis

Score for Diskant, Alt, Tenor, and Bass. The music is in common time (C) and a key signature of one flat (B-flat). The score is divided into two measures. The Bass part in the second measure has a green box highlighting a note.

Score for Diskant (Dis.), Alt (A.), Tenor (T.), and Bass (B.). The music is in common time (C) and a key signature of one flat (B-flat). The score is divided into two measures. The Bass part in the first measure has two green boxes highlighting notes.

KI in der Korpusforschung: Ausblick

Abgrenzung zweier Stile

- Abgrenzung anhand konkreter Passagen.
- Beispiel: Pagendarm-KI macht an gewissen Stellen in Bachs Chorälen falsche Vorhersage.

Herausarbeiten von Besonderheiten

- Normalität des Stils kann schnell durch ein NN erfasst werden, Unvorhersehbares wird schneller gefunden.

Schnelle Analyse sehr großer Datensätze

- Beispiel: Eine Sammlung von 130 Chorälen kann innerhalb von 5:30 Minuten trainiert und die Bassstimme innerhalb von 45 Sekunden rekonstruiert werden.

KI in der Korpusforschung: Ausblick

Abstraktion von Formschemata

- Anlernen von Phrasen zu verschiedenen Typen.
- Zuordnung der Phrasen eines Stücks zu den Typen.
- Erstellen eines formalen Ablaufs.

Birger Petersen und Henrik Schuld
**Satztechniken und KI –
Perspektiven für die Musiktheorie**

JOHANNES GUTENBERG
UNIVERSITÄT MAINZ

Kirchenlied und Kirchenmusikpraxis
im Ostseeraum des 17. Jahrhunderts

Musik – Medien – Kulturerbe:
Schnittmengen zwischen Daten, Forschung und Infrastruktur
Cultural Research Data Academy Detmold, 7. Februar 2025

Johannes
Hentschel

 [johentsch](#)

 [0000-0002-1986-9545](#)

HOW HARD CAN IT BE?

GROUND TRUTHING
FUMI'S HARDGROOVE SET
FOR BEAT INFERENCE

07. Februar 2025

Towards a Unified Model of Musical Form: Bridging Music Theory, Digital Corpus Research, and Computation

Martin Rohrmeier, Friedrich Eisenbrand, Markus Neuwirth

01.09.2024 – 31.08.2028

Summary

Scientific abstract

The system of tonal music has evolved a range of characteristic ways in which music is organized such that it affords its interpretability by a listening mind. As a central part of that system, musical form characterizes the large-scale organization of musical structure. This involves the segmentation into parts and their hierarchical grouping, repetition of musical material, and form-functionality, which are interconnected...

[Show more](#) ▾

Persons

Applicants

- [Martin Rohrmeier](#), Digital and Cognitive Musicology Lab College of Humanities École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland
- [Friedrich Eisenbrand](#), MATH DISOPT Institute of Mathematics EPFL, Switzerland
- [Markus Neuwirth](#), Institut für Theorie und Geschichte Anton Bruckner Privatuniversität, Austria

Project partners

- [Robert Lieck](#), Department of Computer Science, Durham University, Great Britain and Northern Ireland

Overview

Grant number

10000183

Funding scheme

Sinergia

Call

Sinergia

Approved amount

2,130,516 CHF

Status

Ongoing

Research institution

EPF Lausanne - EPFL

Institute

Digital and Cognitive Musicology Lab
College of Humanities École
Polytechnique Fédérale de Lausanne

How Hard Can It Be?

Context: Analysis of musical form

Hierarchical form analysis made with the TimelineAnnotator [TiLiA](#)

Context: Analysis of musical form

<https://gificities.org/?q=under+construction> (by Internet Archive)

How Hard Can It Be?

Hierarchical form analysis made with the TimelineAnnotator [TiLiA](#)

Context: Analysis of musical form

- **Computational Humanities**
 - hermeneutics ↔ computation

❖ How Hard Can It Be?

Hierarchical form analysis made with TiLiA

Context: Analysis of musical form

- Computational Humanities
 - hermeneutics ↔ computation
- **formal model of form**
 - **formal types & functions** ↔ **structural domains**

❖ How Hard Can It Be?

Hierarchical form analysis made with TiLiA

Context: Analysis of musical form

- Computational Humanities
 - hermeneutics ↔ computation
- formal model of form
 - formal types & functions ↔ structural domains
- **unification**
 - **scores, recordings** ↔ **symbolically encoded analyses**

❖ How Hard Can It Be?

Hierarchical form analysis made with TiLiA

Johannes
Hentschel

 [johentsch](#)

 [0000-0002-1986-9545](#)

HOW HARD CAN IT BE?

GROUND-TRUTHING
FUMI'S HARDGROOVE SET
FOR BEAT INFERENCE

07. Februar 2025

Player 1 [1:30:39] ✓ ★

<https://1001.tl/1h1qfdw1>

How Hard Can It Be?

01 Peligre - Break Ur Neck [FROM ME TO YOU]

1 laser (2)

Save 3

02 Bastet & Samuel Well - Behind You [SONAXX]

4 Pjanoo (1.3M)

02:00 Save 7 ✓

03 ID - ID

3 Pre-Save 2

06:00

Player 1 [1:30:39] ✓ ★

<https://1001.tl/1h1qfdw1>

How Hard Can It Be?

01 Peligre - Break Ur Neck [FROM ME TO YOU]

▶ 1 laser (2)

02 Bastet & Samuel Well - Behind You [SONAXX]

▶ 4 Pjanoo (1.3M) 02:00

03 ID - ID

▶ 3 Pre-Save 2 06:00

@tomaslozano9388 3 weeks ago
track ID please!!! 1:12:12

👍 🗨 Reply

@hotlaser 1 month ago
Does anyone know the track at 6:00 - 8:00?

👍 🗨 Reply

@michaelmcmahon6880 4 months ago
Can anyone ID the satisfaction remix at 43:00 ??

👍 🗨 Reply

TUESDAY
DEC
17

【19:00 - 20:00】 Berlin
240 KMH w/ FUMI

HÖR

Tune in www.hoer.live

fumi.xoxo • Following
Berlin, Germany

fumi.xoxo Edited • 3 w
the giiiiirls don't gatekeep that's why i'm
adding my tracklist from HÖR with you

love you all thanks for the support on this
one - really happy with how it turned out
:) let me know your favorite part, i'm too
indecisive to choose oops

1. @moreliamusic – Tunnelvision
2. @tinexdj – Groove Police
3. @davidloehlein.ve & @roveranger.ve –
Club Riot
4. @moreliamusic & @jacobgrosse –
Move Like This
5. @san_regret – Like A Cloud
6. @fran_lf & @whothefuckisborisbounce
– DANCE! (SHAKE YOUR BODY MIX)
7. @d.b.b.d_ – Sextrance

3,431 likes

15 January

Add a comment...

How Hard Can It Be?

01 **Morelia** - Tunnelvision
 2 laser (2)
 Pre-Save

02 **Tinex** - Groove Police
 1 laser (2)
 02:50
 Pre-Save

03 **David Löhlein & Rove Ranger & Sesh** - Club Riot
 2 laser (2)
 04:08
 Pre-Save

04 **Morelia & Jacob Grosse** - Move Like This
 1 laser (2)
 06:15
 Pre-Save

05 **San Regret** - Like A Cloud
 1 laser (2)
 08:43
 Pre-Save

fumi.xoxo • Following
 Berlin, Germany

fumi.xoxo Edited • 3 w
 the giiiiirls don't gatekeep that's why i'm adding my tracklist from HÖR with you 🐱

love you all thanks for the support on this one - really happy with how it turned out :) let me know your favorite part, i'm too indecisive to choose oops

1. @moreliamusic – Tunnelvision
2. @tinexdj – Groove Police
3. @davidloehlein.ve & @roveranger.ve – Club Riot
4. @moreliamusic & @jacobgrosse – Move Like This
5. @san_regret – Like A Cloud
6. @fran_if & @whothefuckisborisbounce – DANCE! (SHAKE YOUR BODY MIX)
7. @d.b.b.d_ – Sextrance

3,431 likes
 15 January

Add a comment...

How Hard Can It Be?

01. 00:00 Morelia - Tunnelvision
02. 02:50 TineX - Groove Police
03. 04:08 David Löhlein, Rove Ranger, SESH - Club Riot
04. 06:15 Morelia, Jacob Grosse - Move Like This
05. 08:43 San Regret - Like A Cloud
06. 09:45 Fran LF, Boris Bounce - DANCE! (SHAKE YOUR BODY MIX)
07. 11:00 DBBD - Sextrance
08. 13:30 Funk Assault - That's the Funk Assault
09. 15:03 Ralph Cunneen - Line 4
10. 16:40 Paqué & Starlet - Yoga Practice
11. 18:08 João Lágrima de Ouro - Cerrado Velho Oeste
12. 20:04 CLEAR - Hola Papi
13. 22:10 MASTRRANG - KNOCK YOU OUT
14. 24:22 Lucas Boston - Microphone Assassin
15. 26:22 Lucas Boston - RWTB
16. 29:30 Fenrick, Odymel - WACK MF
17. 31:16 Warnung - Aha
18. 32:30 FC Kabagar - Joga Bonito
19. 34:23 PETERBLUE - Beeper Bouncy
20. 35:45 Fumi & Justin Jay - Toto Rotto
21. 36:25 Morelia - Mouthpiece
22. 38:27 DJ YARAK - Alarm
23. 40:40 Kichta - Make it far
24. 42:46 Bruno Brero - LISTEN BABY
25. 44:48 Enzo00 - Act Bad Remix
26. 47:45 A Vs. b - Bass Face
27. 50:42 DJ Gigola, DBBD - La Batteria - DBBD Remix

fumi.xoxo • Following

Berlin, Germany

fumi.xoxo Edited • 3 w

the giiiiirls don't gatekeep that's why i'm adding my tracklist from HÖR with you

love you all thanks for the support on this one - really happy with how it turned out :) let me know your favorite part, i'm too indecisive to choose oops

1. @moreliamusic – Tunnelvision
2. @tinexdj – Groove Police
3. @davidloehlein.ve & @roveranger.ve – Club Riot
4. @moreliamusic & @jacobgrosse – Move Like This
5. @san_regret – Like A Cloud
6. @fran_lf & @whothefuckisborisbounce – DANCE! (SHAKE YOUR BODY MIX)
7. @d.b.b.d_ – Sextrance

3,431 likes

15 January

Add a comment...

How Hard Can It Be?

Conclusions

- lots of future work
- DJ techniques → “Form in the making”
- challenges for modelling and tooling

Conclusions

- lots of future work
- DJ techniques → “Form in the making”
- challenges for modelling and tooling
- ~~AI~~ → machine learning

Danke!

Johannes
Hentschel

 [johentsch](#)

 [0000-0002-1986-9545](#)

HOW HARD CAN IT BE?
GROUND TRUTHING
FUMI'S HARDGROOVE SET
FOR BEAT INFERENCE

07. Februar 2025

Training Season

Zum rechtlichen Schutz von Kunst und Künstler:innen

Dr. Oliver Vettermann

Katy Perry's 143 gets SAVAGED by critics who claim comeback album sounds 'generated through AI'

By [MELODY FLETCHER FOR MAILONLINE](#)

PUBLISHED: 17:54 GMT, 20 September 2024 | **UPDATED:** 18:13 GMT, 20 September 2024

Katy Perry's long-awaited seventh studio album 143 did not get off to a good start with music critics on Thursday night, after it was released onto streaming platforms.

143 - which references the expression 'I love you', but is also what Perry considers to be her symbolic 'angel number' - is her first album in four years, following Smile in 2020.

One damning review from a top entertainment outlet declared that she had failed to 'reclaim past glory on the flat 143.'

Much of the criticism even before the album was released was over her decision to work with her old **music producer Dr. Luke** who settled a sexual harassment lawsuit with **Kesha** last year - which he vehemently denied.

But even with the hitmaker onboard - he produces 10 out of the 14 tracks - the reaction so far has been less than favorable.

Wer sind die Autor:innen?

Your AI assistant that has all the context

Rewind is a personalized AI powered by everything

GOOGLE / TECH / ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Google cut a deal with Reddit for AI training data

Image: The Verge

/ A deal reportedly worth \$60 million per year will give Google real-time access to Reddit's data and use Google AI for Reddit's search.

By **Emma Roth**, a news writer who covers the streaming wars, consumer tech, crypto, social media, and much more. Previously, she was a writer and editor at MUO.

Feb 22, 2024, 7:24 PM GMT+1

20 Comments (20 New)

Neue Werke als Derivate und Konglomerate

„... questioning the idea of a singular fixed author and embracing a more fluid and collaborative approach to artistic creation.“

Das Recht am Werk: Urheberrecht

①

②

③

„Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen.“

Ein geschütztes Werk ist also

①

menschlich

②

nicht mechanisch

③

originell

Bewusstsein und Vertrauen als rechtliche Kategorien

WILL KNIGHT BUSINESS OCT 5, 2023 12:00 PM

Chatbot Hallucinations Are Poisoning Web Search

Untruths spouted by chatbots ended up on the web—and Microsoft's Bing search engine served them up as facts. Generative AI could make search harder to trust.

**menschliche
Eigenschaften**

Projektion

Urhebi, das Nashorn

The Google engineer who thinks the company's AI has come to life

AI ethicists warned Google not to impersonate humans. Now one of Google's own thinks there's a ghost in the machine.

Quelle: <https://londonspeakerbureau.com/speaker-profile/sophia-the-robot/>; <https://markmcneilly.substack.com/p/the-best-memes-about-ai>; <https://www.wired.com/story/fast-forward-chatbot-hallucinations-are-poisoning-web-search/>; <https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/11/google-ai-lamda-blake-lemoine/>.

Das Urheberpersönlichkeitsrecht

Katheryn Hudson

Woman's World	
KATY PERRY womans world	
Katy Perry	
Veröffentlichung	12. Juli 2024
Länge	2:43
Genre(s)	Bubblegum, Dance-Pop
Autor(en)	Chloe Angelides, Łukasz Gottwald, Aaron Joseph, Vaughn Oliver, Katy Perry, Rocco Valdes
Produzent(en)	Łukasz Gottwald, Aaron Joseph, Vaughn Oliver, Rocco Valdes
Label	Capitol Records
Album	143

Miturheber:innen

„Womans World“

Das Werk in seiner Ausformung ist eng mit der Person und dem Schöpfungsakt verwoben. Aus einem Schöpfungsakt kann aber auch nur ein Werk geschaffen werden, nicht mehrere.

Das Urheberpersönlichkeitsrecht

**kein
Schöpfungsprozess**

Das Werk in seiner Ausformung ist eng mit der Person und dem Schöpfungsakt verwoben.
Aus einem Schöpfungsakt kann aber auch nur ein Werk geschaffen werden, nicht mehrere.

Musik als Daten im Datenschutzrecht

Formen der Provenienz
in Metadaten

Analyse der Daten auf
inhaltlicher Ebene wie
Betonung und Klangfarbe

I was walking around in Stockholm
Seriously thinking 'bout my future for the first time
It was ice-cold, playing demos on my iPhone
I went to my friend's place and I met their baby for the first time
How sublime
What a joy, oh my, oh my
Standing there
Same old clothes she wore before, holding her child, yeah
She's a radiant mother, and he's a beautiful father
And now they both know these things that I don't

persönliche Informationen
in Texten

Eigenschaften für 01TheWoods.mp3 - Konqueror

Allgemein Berechtigungen Meta-Info

ID3 Meta-Info

Titel: The Woods

Interpret: Chick Corea

Album: The Mad Hatter

Stück:

Genre: jazz

Jahr: 1999

Kommentar:

Technische Details

Bitrate: 128 kbps

Länge: 04:26

Samplingrate: 44 100 Hz

Kanäle: 2

Version: MPEG 3

Ebene: 3

Copyright: Nein

Original: Nein

Trace: A -120.0 dB -50.0 dB

Reference: -50.0 dB

Spectrum WaterFall Norm Expand Compress Rotate

Frequency (kHz)

Sweep: 1000 msec

I was walking around in Stockholm
Seriously thinking 'bout my future for the first time
It was ice-cold, playing demos on my iPhone
I went to my friend's place and I met their baby for the first time
How sublime
What a joy, oh my, oh my
Standing there
Same old clothes she wore before, holding her child, yeah
She's a radiant mother, and he's a beautiful father
And now they both know these things that I don't

INNOVATION

How Artificial Intelligence Completed Beethoven's Unfinished Tenth Symphony

On October 9, the work will be performed in Bonn, Germany, and a recording will be released

Throughout the project, Beethoven's genius loomed. [Circe Denyer](#)

Die Datafizierung von Musik schafft neue Darreichungsformen, Werkformen und kreative Möglichkeiten. Sie trennt langfristig aber auch Werk und Urheber:in.

Damian Dziwis trat beim CRDA Forum in Detmold mit seinem „Live Coding Concert – generative composition to Algorave“ im KreativInstitut.OWL (KIO) in Detmold auf. Foto: Martin Albrecht-Hohmaier, CreativCommons CCO